

Die Verwendung der Handform bei der Reproduktion von produktiven Gebärden in der DSGS

Eine Fehleranalyse anhand der Ergebnisse des „Sentence Repetition Test“ von
hörenden Erwachsenen mit unterschiedlicher Länge an Gebärdenspracherfahrung

16. Februar 2015
Eingereicht von: Laure Wawrinka

Wissenschaftliche Arbeit: Bachelorarbeit
Begleitung: Prof. Dr. phil. Tobias Haug

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2 Studiengang Gebärdensprachdolmetschen

Abstract

Produktionsfehler von vier hörenden Erwachsenen bei der Reproduktion der Handformen von produktiven Gebärden werden analysiert. Die Probanden unterscheiden sich in der Länge des Spracherwerbs. Anhand des „Sentence Repetition Test“ für die Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) werden die Probanden auf ihre Sprachkompetenz getestet. Für das Aufzeigen der Unterschiede bei der Reproduktion von produktiven Gebärden in Bezug auf die Handform werden die reproduzierten Handformen mittels einer qualitativen Fehleranalyse untersucht. Die Handformfehler werden auf der phonologischen sowie der morphologischen Ebene beschrieben. Fehlerarten in Bezug auf den Erwerb der Handformen werden durch den Einfluss von Markiertheit bei Handformen in der Gebärdensprache aufgezeigt. Die Ergebnisse zeigen einen Unterschied bei der Reproduktion von produktiven Gebärden in Bezug auf die Handform auf. Die Probanden, welche die Gebärdensprache seit einer längeren Zeit erwerben, produzieren weniger Handformfehler.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Menschen, die mich während dieser Arbeit unterstützt und zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben, bedanken. Insbesondere möchte ich mich bei Christa Notter, Simone Girard und bei meinem Mentor Tobias Haug für die Ratschläge, Tipps und fachliche Unterstützung bedanken. Ein grosses Dankeschön geht auch an Esther Gries für das Gegenlesen der Arbeit und die wertvollen Verbesserungsvorschläge. Mein grösster Dank geht an meine vier Probanden, denn ohne sie wäre diese Arbeit nicht zustande gekommen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1 Einführung und Begründung der Themenwahl	6
1.2 Eingrenzung der Themenwahl	6
1.3 Zielsetzung und Aufbau	6
2. Theorie	8
2.1 Lexikon	8
2.2 Gebärdensprachlexikon	8
2.2.1 Produktive Gebärden	9
2.2.1.1 Bilderzeugungstechniken	10
2.3 Linguistische Strukturen von Gebärdensprache	12
2.3.1 Phonologie	12
2.3.1.1 Minimalpaar	13
2.3.1.2 Handform.....	14
2.3.2 Morphologie.....	16
2.3.2.1 Monomorphemische Gebärden	16
2.3.2.2 Polymorphemische Gebärden.....	17
2.4 Spracherwerb	18
2.4.1 Fremdsprache/Zweitsprache.....	18
2.4.2 Bimodaler Spracherwerb.....	18
2.5 Studien zum Erwerb von Gebärdensprache als M2	19
2.5.1 M2-Erwerb der Handformen.....	19
2.6 Fragestellung	20
3. Methode	21
3.1 Gewählte Forschungsstrategie	21
3.2 Probanden	22
3.3 Gebärdensprachkompetenztest SRT	23
3.4 Durchführung	23
3.5 Analyse	24
3.5.1 Grobtranskription.....	25
3.5.2 Detailtranskription.....	26
4. Ergebnisse	27
4.1 Übersicht der Handformen	27

4.2 Fehlerarten auf der Bedeutungsebene der Handformen.....	29
4.2.1 Phonologische Ebene	31
4.2.2 Morphologische Ebene.....	33
4.3 Fehlerarten in Bezug auf den Erwerb der Handformen.....	35
4.3.1 Markiertheit.....	37
4.3.2 Beibehalten der Handformen	38
4.4 Ergebnisse zur Beantwortung der Fragestellung	39
5. Diskussion	40
5.1 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse.....	40
5.2 Kritische Reflexion.....	43
5.3 Ausblick	45
6. Literaturverzeichnis	46
Abbildungsverzeichnis	48
Tabellenverzeichnis	48
Anhang.....	49

1. Einleitung

1.1 Einführung und Begründung der Themenwahl

Mittels einer Fehleranalyse werden die Gebärdensprachproduktionen von vier hörenden Erwachsenen untersucht. Die Messung der Sprachkompetenz basiert auf dem „Sentence Repetition Test“ (im folgenden Text mit SRT abgekürzt), welcher in einem aktuellen Forschungsprojekt zur Überprüfung der Gebärdensprachkompetenz von L1- und L2-Lernenden entwickelt worden ist. Die Anwendung des SRT bei M2-Lernenden dient als Ergänzung zum Forschungsprojekt. Die Möglichkeit zur Mitarbeit in diesem Forschungsprojekt und eine vertiefte Auseinandersetzung mit den linguistischen Strukturen der DSGS haben mich interessiert und zu dem Entschluss geführt, mich in meiner Arbeit damit näher zu beschäftigen. Auf dem Weg zu einer zukünftigen Gebärdensprachdolmetscherin ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Gebärdensprach-Erwerb eine Grundvoraussetzung, denn der erste Schritt für die Verbesserung der eigenen Sprachproduktion ist das Erkennen der Ursache von Fehlern.

1.2 Eingrenzung der Themenwahl

Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich gewesen, alle von den Probanden produzierten Fehler zu untersuchen, deshalb musste für die Analyse der Fokus auf eine einzige Fehlerart festgelegt werden. Die Entscheidung fiel auf die Handform, denn diese ist ein zentraler Bestandteil der Gebärdensprache. Alle verwendeten Handformen zu analysieren hätte den Rahmen dieser Arbeit jedoch immer noch gesprengt. Nach der ersten Sichtung der Daten konnte dann entschieden werden, dass die reproduzierten Handformen bei der Produktion von produktiven Gebärden sich für die Untersuchung eignen.

1.3 Zielsetzung und Aufbau

Das Ziel dieser Arbeit ist, die Handformen bei der Reproduktion von produktiven Gebärden von M2-Lernenden zu untersuchen. Der Vergleich soll aufzeigen, wie sich die Verwendung der Handform durch die Länge des Spracherwerbs verändern kann. Die Arbeit sollte insofern einen kleinen Beitrag leisten, zu dem Projekt „Sentence Repetition Test“ und ist an Personen gerichtet, die sich für den Gebärdenspracherwerb bei M2-Lernenden interessieren.

Die vorliegende Arbeit ist in fünf Hauptteile gegliedert: Einleitung, Theorie, Methodik, Ergebnisse und Diskussion. Die Einleitung führt den Leser ganz an den Ursprung der Idee dieser Arbeit zurück. Aufgezeigt wird, welche Ursachen dazu geführt haben, sich für dieses Thema zu entscheiden. Der Theorieteil besteht aus Zusammenfassungen, welche die nötigen theoretischen Zusammenhänge des Themas dokumentieren. Die Besonderheiten von produktiven Gebärden und ihre Position im Gebärdensprachlexikon werden aufgezeigt. Weiter werden die Bedeutung der linguistischen Strukturen, Phonologie und Morphologie in einer „visuell-gestischen“ Sprache, der Gebärdensprache, erläutert. Definitionen, die von Bedeutung sind, wenn Gebärdensprache im Erwachsenenalter erworben wird, werden ebenfalls erläutert, z.B. was man unter Fremdsprache, Zweitsprache und bimodalem Spracherwerb versteht. Bevor die Fragestellung den theoretischen Teil abschliesst, ermöglicht die Übersicht der bereits durchgeführten Studien zu den Ursachen von Handformfehlern mögliche Ansatzpunkte, welche in der Diskussion erneut aufgegriffen werden können. Daraufhin folgt die Erläuterung der methodischen Vorgehensweise. Die Durchführung wird deskriptiv erläutert, die Daten werden auf mögliche Fehlerarten analysiert und mit Hilfe von Tabellen dargestellt. Die Ergebnisse, das Produkt einer detaillierten Analyse der erhobenen Daten, können im Ergebnisteil dieser Arbeit nachgeschlagen werden. Im Diskussionsteil werden die Ergebnisse mit der Theorie verknüpft und interpretiert. Die daraufhin folgende Reflexion dient dazu, die gewählte Vorgehensweise dieser Arbeit kritisch zu hinterfragen. Denkanstösse, neue Gedanken und Fragen werden im Ausblick festgehalten. Mit dem Ausblick auf noch offene Forschungsbereiche und Forschungsfragen schliesst der schriftliche Teil diese Arbeit.

2. Theorie

Im Theorieteil werden die zentralen theoretischen Grundlagen für diese Arbeit dargestellt. Das Lexikon, die produktiven Gebärden und die Bedeutung der Phonologie und Morphologie in der Gebärdensprache werden erläutert. Zweitsprache, Fremdsprache und der bimodale Spracherwerb, sowie der Forschungsstand werden aufgezeigt. Der Theorieteil schliesst mit der Nennung der Forschungsfrage.

2.1 Lexikon

In der Linguistik wird zwischen dem mentalen Lexikon und dem Wörterbuch bzw. Lexik unterschieden. Unter mentalem Lexikon versteht man das Wissen eines Sprechers über Wörter einer Sprache. Hingegen ist in einem Wörterbuch der gesamte Wortschatz einer Sprache aufgeführt. Der Wortschatz einer Sprache entwickelt sich immer weiter (vgl. Wanzeck, 2010, S. 16).

2.2 Gebärdensprachlexikon

Das Gebärdensprachlexikon wird von Johnston und Schembri (2007) erläutert. Ersichtlich in Abbildung 1 ist, dass sich das Gebärdensprachlexikon in unterschiedliche Kategorien einteilen lässt.

Abbildung 1: Gebärdensprachlexikon¹

¹aus Haug, T. (2013). 2A04CG2 Vertiefung Sprachwissenschaft. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. Nach dem Modell von Johnston & Schembri (2007).

Es wird zwischen dem muttersprachlichen und nicht-muttersprachlichen Lexikon unterschieden. Zu dem nicht-muttersprachlichen Lexikon gehört die Verwendung des Fingeralphabets (vgl. S. 157-188). „Fingeralphabete sind sekundäre Zeichensysteme, mit deren Hilfe sich lautsprachliche Wörter in ihrer schriftlichen Form durch Handzeichen buchstabieren lassen“ (Universität Hamburg, o.J., S. 4). Wird die Fingeralphabet-Produktion häufig verwendet, kann sie ins konventionalisierte Lexikon übergehen (Lexikalisierung). Das konventionalisierte Lexikon gehört zum muttersprachlichen Lexikon. Gebärden mit einer vollständigen, spezifizierten Form sind im konventionalisierten Lexikon erfasst und werden in Wörterbüchern festgehalten. Dieser Bereich bildet in einer Gebärdensprache die Grundlage von Gebärden. Der zweite Bereich des muttersprachlichen Lexikons ist das produktive Lexikon. Produktive Gebärden sowie Klassifikatoren werden dem produktiven Lexikon zugeteilt (vgl. Johnston & Schembri, 2007, S.157-188).

2.2.1 Produktive Gebärden

„Produktive Gebärden sind sprachliche Formen, die für den jeweiligen Kontext spontan neu gebildet werden, um über ein Bild eine bestimmte Bedeutung ausdrücken“ (Universität Hamburg, o.J., S. 19). Produktive Gebärden können deshalb im Gegensatz zu lexikalisierten Gebärden nicht in einem Lexikon mit einer durch Konvention festgelegten Form-Bedeutungs-Beziehung festgehalten werden. Produktive Gebärden sind ein wichtiger Bestandteil von Gebärdensprachen und Ikonizität, also Bildhaftigkeit, spielen eine zentrale Rolle für das Verständnis (vgl. Universität Hamburg, o.J., S. 19). Nach Langer (2005) bedeutet Bildhaftigkeit oder Ikonizität, dass die Form oder die Struktur einer Gebärde strukturelle Ähnlichkeiten mit dem aussersprachlichen Referenzobjekt aufweist. Eine strukturelle Ähnlichkeit mit dem aussersprachlichen Referenzobjekt ist dann vorhanden, wenn die Gebärde durch Handform, Handflächenorientierung, Ausführungsstelle oder Bewegung dem Referenzobjekt ähnlich ist (vgl. S. 254-255). Mit der Verwendung der produktiven Gebärden werden Gegenstände, Situationen, Handlungen und Sachverhalte dargestellt. Die Anordnung der Handformen im Gebärdenraum übermittelt Informationen zu den räumlichen Verhältnissen, Anordnungen und Orientierung von Personen, sowie Objekten (vgl. König, Konrad & Langer, 2012, S. 143-148). Für diese Darstellungen werden sprachenspezifische Handformen eingesetzt und für die Schaffung von produktiven Gebärden werden Bilderzeugungstechniken verwendet (Universität Hamburg, o.J., S. 19). Die spezifizierten Handformen lassen sich in unterschiedliche Klassen einordnen und werden Klassifikatoren genannt. Sie werden für die Darstellung von Personen, Tieren und Objekten verwendet (vgl. König, Konrad & Langer, 2012, S. 143-148).

2.2.1.1 Bilderzeugungstechniken

„Das Bild einer Gebärde ist eine visuelle Vorstellung, die der Form einer ikonischen Gebärde zugrunde liegt und die durch diese Form beim Gesprächspartner aktiviert werden kann“ (Universität Hamburg, o.J., S. 2). Daraus geht hervor, dass auch bei lexikalisierten Gebärden die Ikonizität eine zentrale Rolle spielt. Langer (2005) schreibt: „Bei produktiven Gebärden sind die unterschiedlichen Bilderzeugungstechniken besonders klar zu erkennen, da diese Gebärden speziell zur Visualisierung von Sachverhalten erzeugt werden“ (S. 258).

„Die verschiedenen Bilderzeugungstechniken unterscheiden sich darin, welche Rolle die Hand im Bild übernimmt und welche Funktion der Bewegung zukommt“ (Universität Hamburg, o.J., S. 3). Es werden nun fünf Bilderzeugungstechniken, welche aus der DGS übernommen worden sind, erläutert.

Substitutive Technik

Bei der substitutiven Technik repräsentiert die Hand des Sprechers² einen Gegenstand oder eine Person. Die Hand bzw. die Hände des Sprechers kann/können somit die Position und die Lage eines Gegenstandes im Raum, sowie seine Anordnung zu anderen Objekten und seine Bewegung darstellen. Häufig wird eine Handform verwendet, die eine bestimmte Formähnlichkeit mit dem Gegenstand aufweist. Eine häufig verwendete Handform für substitutive Bilderzeugungstechnik ist die B-Handform (Abbildung 12, S. 31) (vgl. Langer, 2005, S. 258-259; Universität Hamburg, o.J., S. 22-23).

Manipulative Technik

„Die manipulative Technik ist eine Bilderzeugungstechnik ..., bei der die Hand des Sprechers die Formen, Anordnung und Bewegung der Hände einer Person bei einer bestimmten Handlung mehr oder weniger detailgetreu nachahmen“ (Universität Hamburg, o.J., S. 15). Im Vordergrund dieser Technik steht die Verhaltensikonizität. Die Hand des Sprecher ist verhaltensikonisch, weil durch sie dargestellt wird, wie etwas genau ausgeführt wird (vgl. Langer, 2005, S. 259).

Massanzeigende Technik

Bei der massanzeigenden Technik wird die Hand als Begrenzungsanzeiger verwendet. Durch den Abstand zwischen den Fingern oder Händen kann die absolute und relative

² Die Bezeichnung Sprecher wird in dieser Arbeit unabhängig davon verwendet ob es sich um eine gesprochene Sprache oder Gebärdensprache handelt.

Grösse bzw. Ausdehnung eines Gegenstandes dargestellt werden. Die Begrenzung kann auch zwischen einer Hand und durch einen impliziten Gegenstandes, z.B. einen Boden oder eine Tischplatte, dargestellt werden. Es werden nur wenige und relativ einfache Handformen verwendet. Die Form der Hand bezieht sich nicht auf die Form des Gegenstandes, sondern passt sich an die Grösse und Ausdehnung des Gegenstandes an. Die B-Handform wird für die Repräsentation von grossen, dreidimensionalen Gegenständen verwendet. Hingegen wird die G-Handform (Abbildung 15, S. 32) für die Ausdehnung von kleinen Gegenständen eingesetzt (vgl. Langer, 2005, S. 261; Universität Hamburg, o.J., S. 16).

Skizzierende Technik

Bei der skizzierenden Technik repräsentiert die Handbewegung des Sprechers die Form und Ausdehnung eines unbewegten Gegenstandes. Die Hand hat die gleiche Funktion wie ein Pinsel, der die Umrisse eines Gegenstands auf ein Blatt zeichnet. Da die Umrisse skizziert werden, spielen lediglich Form und Raumkonizität eine Rolle (vgl. Langer, 2005, S. 259-260). „Die Hände dienen als Werkzeuge, die sich durch den Raum bewegen und dadurch eine ein-, zwei- oder dreidimensionale Spur zeichnen. Diese Spur repräsentiert als vollendetes räumliche Gebilde Form, Position, Lage und Ausdehnung des gezeichneten Gegenstandes“ (Universität Hamburg, o.J., S. 21).

Stempelnde Technik

„Wie die Form eines Stempels bestimmt die Handform die Form eines imaginären Stempels“ (Langer, 2005, S. 260). Durch kurze, stempelnde Handbewegungen können imaginäre Abdrücke auf einem unbewegten Gegenstand angezeigt werden. Die Geschwindigkeit der Handbewegung spielt keine Rolle. Somit kann durch die stempelnde Technik keine Verhaltenskonizität angezeigt werden (vgl. Langer, 2005, S. 260; Universität Hamburg, o.J., S. 22).

2.3 Linguistische Strukturen von Gebärdensprache

„Gebärdensprache ist, wie die gesprochene Sprache, auf verschiedenen Ebenen linguistisch strukturiert“ (Boyes Braem, 1995, S.14). Die Gebärdensprachen unterscheiden sich zu den gesprochenen Sprachen in der Modalität: die gesprochenen Sprachen sind akustisch-artikulatorische Systeme, die Gebärdensprache ist ein visuell-gestisches System (vgl. Dümig & Leuninger, 2013, S. 19).

Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei linguistische Ebenen behandelt:

Die Phonologie als kleinste bedeutungsunterscheidende Ebene und die Morphologie als Ebene der kleinsten bedeutungstragenden Elemente der Sprache (vgl. Boyes Braem, 1995; Becker & von Meyenn, 2012; Schwager, 2012; Johnston & Schembri, 2007; Prillwitz, 2005).

2.3.1 Phonologie

„Die Phonetik und Phonologie (vgl. griech. *phone* Laut) sind zwei verwandte, aber doch verschiedene Zweige der Sprachwissenschaften, die als gemeinsamer Gegenstand Laute untersuchen, die in natürlichen Sprachen vorkommen“ (Hall, 2000, S. 1). Das Phonem ist das kleinste bedeutungsunterscheidende Element einer Sprache (vgl. Hall, 2000, S. 1-37).

Die von Hall definierten Bereiche der Phonetik und Phonologie beziehen sich auf die gesprochenen Sprachen.

Der amerikanische Linguist William C. Stokoe (1960) war es, der die ersten Untersuchungen zur Phonologie der Gebärdensprache durchführte. Er stellte fest, dass die Gebärdensprache aus drei Aspekten besteht, die man „Cheremen“ nennt: Handform, Ausführungsstelle und Bewegung. „Cheremen“ ist von dem griechischen Wort „cheir“ abgeleitet und bedeutet „die Hand“. Im weiteren Verlauf der Forschung konnte sich dieser Begriff nicht durchsetzen. Stattdessen wurde der bereits in den gesprochenen Sprachen verwendete Begriff Phonem übernommen. Der kanadische Forscher Robbin Battison (1978) stellte fest, dass zu den drei bereits bestehenden Aspekten die Handflächenorientierung mit berücksichtigt werden muss. In der Phonologie geht es also darum, die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Elemente herauszufinden. Für die Feststellung der kleinsten bedeutungsunterscheidenden Elemente werden Minimalpaare (siehe Punkt 2.3.1.1., S. 12) gebildet (vgl. Becker & von Meyenn, 2012, S. 31-59; Johnston & Schembri, 2007, S. 77-116). Die vier Aspekte Handform, Handstellung, Ausführungsstelle und Bewegung gehören zu den manuellen Komponenten der DSGS und sind auch unter dem Begriff „vier Parameter“ bekannt. Die manuellen Komponenten und die nichtmanuellen Komponenten wie Gesichtsausdruck, Blick, Kopf,

Oberkörper und Mundbild sind die sublexikalischen Komponenten der DSGS (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 17-18).

2.3.1.1 Minimalpaar

Für die Feststellung eines Phonems müssen Minimalpaare gebildet werden. Unterscheidet sich ein Wort in der gesprochenen Sprache in nur einem Laut, bezeichnet man es als ein Minimalpaar. Die Worte *Tante/Kante* kontrastieren nur in den Lauten [t] und [k]. In diesem Beispiel haben [t] und [k] eine distinktive Funktion. Sie sind somit die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Elemente und werden als Phoneme bezeichnet (vgl. Hall, 2000, S. 1).

In der DSGS kann anhand der lexikalisierten Gebärden FRAGEN und SAGEN ein Minimalpaar aufgezeigt werden. Die Gebärden FRAGEN und SAGEN unterscheiden sich nur in einem einzigen Parameter, der Handform. Die anderen Parameter bleiben unverändert. Die Handform hat also eine distinktive Funktion (vgl. Boyes, Braem, 1995, S. 19).

Abbildung 2: Minimalpaar SAGEN und FRAGEN

(Quelle: Boyes Braem, 1995)

Die Bedeutung der Handform in der Phonologie wird nun vertieft aufgezeigt. An dieser Stelle sollte betont werden, dass nicht nur die Handform eine zentrale Rolle in der Gebärdensprache spielt, die anderen drei Parameter sind von gleicher Bedeutung. Auf die Funktion dieser drei weiteren Parametern in der Phonologie wird aufgrund des begrenzten Umfangs der Arbeit nicht weiter eingegangen.

2.3.1.2 Handform

Unsere Hände sind aufgrund der Anatomie sehr beweglich. Durch die vielen kleinen Gelenke, Knochen und Muskeln ist es uns möglich, viele unterschiedliche Handformen zu produzieren. Der Grad der Krümmung, Spreizung oder Streckung sind bedeutungsunterscheidende Elemente bei der Verwendung der Handformen. Sind die Finger nicht gestreckt, können die einzelne Finger oder die ganze Hand gekrümmt sein. Die Spreizung der Finger lässt sich durch den Abstand zwischen den Fingern beschreiben. Die Finger können eng aneinander geschmiegt oder weit gespreizt sein.

Johnston & Schembri (2007) erläutern, dass es Handformen gibt, welche als phonologische Varianten oder als Allophone bezeichnet werden können. Ein Beispiel für ein Allophon ist die A-Handform und die S-Handform, die sich in der Position des Daumens unterscheiden. Dies verändert die Bedeutung der Gebärde jedoch nicht. Weitere Handformen, bei denen die Daumenposition die Bedeutung nicht verändert, ist die B-Handform, bei der es keinen Bedeutungsunterschied ergibt, ob man den Daumen abwinkelt oder nicht (vgl. S. 87). (Siehe Abbildung 3 und Abbildung 4).

Abbildung 3: A Handform

Abbildung 4: S Handform

(Quelle Universität Hamburg, o.J.)

Betrachtet man die Verwendung der Handformen in den Gebärdensprachen, kann festgestellt werden, dass nur ein begrenztes Inventar an Handformen verwendet wird. Wie viele distinktive Handformen in den Gebärdensprachen verwendet werden, ist unterschiedlich (vgl. Becker & von Meyenn, 2012, S. 37-38). So schreibt Papaspyrou, et al. (2008), dass es 30 distinktive Handformen für die DGS gibt (vgl. S. 20). Nach Prillwitz (2005) gibt es nur 28 distinktive Handformen (vgl. S. 47), Boyes Braem (1995) bestimmt 36 distinktive Handformen für die DSGS (vgl. S. 20). (Siehe Abbildung 5, S. 14).

Abbildung 5: Handformen verschiedener Gebärdensprachen

(Quelle Boyes, Braem, 1995)

Alle Handformen in der geschlossenen Linie werden in der DSGS verwendet.

In der DSGS konnten sechs Grundhandformen bestimmt werden, die in allen bis jetzt weltweit erforschten Gebärdensprachen verwendet werden.

Diese Grundhandformen werden auch „nicht-markierte Handformen“ genannt. Sie werden von gehörlosen Kindern zuerst erworben (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 22).

Abbildung 6: Die sechs Grundhandform/ Nicht-markierte Handformen

(Quelle: Boyes, Braem, 1995)

2.3.2 Morphologie

Die Morphologie ist ein Teilbereich der Linguistik. In der Morphologie wird die Bedeutung des Wortes auf seine innere bedeutungstragende Struktur untersucht. Die kleinsten bedeutungstragenden Elemente sind die Morpheme (vgl. Heringer, 2009, S. 9-32).

In dem Abschnitt zur Phonologie ist aufgezeigt worden, dass sich eine Gebärde aus den Parametern der manuellen und nicht manuellen Komponenten zusammensetzt. Die Parameter lassen sich in die kleinsten Einheiten von Gebärden unterteilen. Das Phonem ist das kleinste bedeutungsunterscheidende Element einer Gebärde. Hingegen ist das Morphem das kleinste bedeutungstragende Element einer Gebärde (vgl. Schwager, 2012, S. 61). Johnston und Schembri (2007) unterscheiden zwischen monomorphemischen und polymorphemischen Gebärden (vgl. S. 117-119).

2.3.2.1 Monomorphemische Gebärden

Monomorphemische Gebärden sind lexikalisierte Gebärden. Handform, Handflächenorientierung, Ausführungsstelle und Bewegung bilden bei lexikalisierten Gebärden eine Einheit mit einer einzigen Bedeutung (vgl. Johnston & Schembri, 2007, S. 117-119). Als Beispiel in der DSGS für eine monomorphemische Gebärde kann die lexikalisierte Gebärde HAUS verwendet werden (vgl. Haug, 2012a, S. 7).

Abbildung 7: HAUS

(Quelle, Deutschschweizerische Gebärden, 2005)

Die in Abbildung 7 dargestellte Gebärde ist eine monomorphemische, lexikalisierte Gebärde aus der DSGS.

2.3.2.2 Polymorphemische Gebärden

Bei polymorphemischen Gebärden hat jeder Parameter seine eigene Bedeutung. Produktive Gebärden sind polymorphemische Gebärden. Durch die Verwendung einer produktiven Gebärde können mehrere Bedeutungen gleichzeitig ausgedrückt werden. Die gewählte Handform, Handflächenorientierung, Bewegung und Ausführungsstelle hat bei der Verwendung von produktiven Gebärden eine eigene Bedeutung (vgl. Johnston & Schembri, 2007, S. 165). Ein Beispiel für eine polymorphemische Gebärde in der DSGS ist die produktive Gebärde: PERSON – kommt - auf - mich – zu (vgl. Haug, 2012a, S. 7). Dieses Beispiel wird auch von Johnston und Schembri (2007) beschrieben. Für die Verwendung dieser Gebärde ist der Zeigefinger gestreckt. Die weiteren drei Finger sind gekrümmt und der Daumen ist über den Mittel- sowie Ringfinger gelegt. Diese Handform repräsentiert die Person. In diesem Beispiel kommt die Person auf den Sprecher zu. Zu Beginn ist die Ausführungsstelle der Gebärde vom Sprecher entfernt. Durch die Art der Bewegung wird ersichtlich, dass und wie die Person auf den Sprecher zu kommt. Die Handflächenorientierung kann die Ausrichtung der Person darstellen. Zeigt die Innenseite der Hand zu dem Sprecher, ist der Blick auf den Sprecher gerichtet. Dreht man die Innenseite, so verändert sich die Ausrichtung der Person. Verändert man die Form der Bewegung von geraden zu runden Bewegungen oder variiert man die Geschwindigkeit der Handbewegung, verändert sich die Bedeutung, auf welche Art und Weise die Person auf den Sprecher zuläuft (vgl. S. 117-118). Bei der Gebärde: PERSON – kommt - auf - mich – zu, konnte aufgezeigt werden, dass jeder Parameter eine eigene Bedeutung hat.

2.4 Spracherwerb

2.4.1 Fremdsprache/Zweitsprache

Klein (1992) schreibt: „Mit „Fremdsprache“ ist demnach eine Sprache gemeint, die ausserhalb ihres normalen Verwendungsbereichs - gewöhnlich im Unterricht - gelernt und dann nicht neben der Erstsprache zur alltäglichen Kommunikation verwendet wird“ (S. 31).

„Eine „Zweitsprache“ hingegen ist eine Sprache, die nach oder neben der Erstsprache als zweites Mittel der Kommunikation dient und gewöhnlich in einer sozialen Umgebung erworben wird, in der man sie tatsächlich spricht“ (Klein, 1992, S. 31).

Die Fremdsprache wird also im Unterricht erworben. Man spricht in diesem Fall auch von gesteuertem Fremdspracherwerb. Erfolgt der Spracherwerb ungesteuert, handelt es sich um einen Zweitspracherwerb (vgl. Klein, 1992, S. 28). Die Erst- bzw. Muttersprache, auch als L1 bezeichnet, ist diejenige Sprache, welche von Geburt an gelernt wurde. Die Bezeichnung L2 wird für Fremd- oder Zweitsprachen verwendet (vgl. Zippel, 2009, S. 12).

2.4.2 Bimodaler Spracherwerb

Die Bezeichnungen bimodaler Spracherwerb und M2 werden verwendet, wenn sich die erworbenen Sprachen in ihren Modalitäten unterscheiden. Gesprochene Sprachen und Gebärdensprachen unterscheiden sich in der Modalität. Gebärdensprache wird mit den Händen und dem Körper produziert und visuell wahrgenommen. Hingegen wird die gesprochene Sprache mit Zunge, Lippen usw. produziert und auditiv wahrgenommen (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 14-15; Chen Pichler, 2011, S. 97; Mayberry, 2006, S. 743).

Im Verlauf dieser Arbeit wird zwischen Fremd-/Zweitsprache und lernen/erwerben einer Sprache nicht unterschieden. Die Bezeichnung M2 wird übernommen.

2.5 Studien zum Erwerb von Gebärdensprache als M2

2.5.1 M2-Erwerb der Handformen

Es gibt unterschiedliche Faktoren, die zu Handformfehlern beim M2-Erwerb führen können. Aus der Literatur bereits bekannte Faktoren sind: Markiertheit, falsche Wahrnehmung, motorische Ungeschicklichkeit sowie negativer/positiver Transfer. Es wird davon ausgegangen, dass im Laufe des Spracherwerbs sich Produktion und Wahrnehmung verbessern (vgl. Chen Pichler 2011; Rosen 2004).

Markiertheit

Markiertheit von Handformen beim L1-Erwerb ist aus der Studie von Boyes Braem (1990) bekannt. Die Unterteilung der Handformen in nicht-markierte und markierte Handformen beruht auf der Anatomie der Hand. Aufgrund der Anatomie der Hand können bestimmte Handformen leichter produziert werden als Handformen mit komplexen Fingeranordnungen. Daumen und Zeigefinger können am besten bewegt werden. Sie sind „unabhängiger“ von den anderen Fingern. Der Ringfinger ist am wenigsten „unabhängig“, da er durch Bänder mit dem kleinen Finger und dem Mittelfinger verbunden ist. Auf dieser Basis können die unterschiedlichen Handformen somit in vier verschiedene Stufen eingeteilt werden, je nach Komplexität. Nicht-markierte Handformen sind den ersten beiden Stufen zugeteilt und zählen zu den Handformen, die am leichtesten auszuführen sind und daher zuerst erworben werden (vgl. S. 107-127).

Wahrnehmung und motorische Ungeschicklichkeit

Falsche Wahrnehmung und motorische Ungeschicklichkeit sind zwei weitere Faktoren, welche zu Handformfehlern führen. Die Wahrnehmung der visuellen Sprache und die motorische Fähigkeit, Gebärden zu produzieren, muss neu gelernt werden. Eine falsche Anordnung der Finger bei Handformen oder die Anwendung einer anderen Handform kann auf eine falsche Wahrnehmung oder motorische Ungeschicklichkeit zurückgeführt werden (Chen Pichler, 2011; Rosen, 2004).

Transfer

Der phonologische Transfer ist ein sprachenspezifisches Phänomen. Es wird zwischen positivem und negativem Transfer unterschieden. Positiver Transfer liegt vor, wenn der Lernende ein Phonem in der L2 als identisches Phonem in der L1 wahrnehmen kann. Wird in

der M2 eine Handform verwendet, welche aus der L1 als konventionelle Geste bekannt ist, ist dem Lernenden diese Form bereits bekannt. Somit ist ein positiver Transfer möglich. Wird in der M2 eine Handform verwendet, welche nicht in der L1 verwendet wird, muss der Lernende diese Handform neu lernen. Solange der Lernende die neue Form weder erkannt hat, noch anwenden kann, spricht man von einem negativen Transfer. Dies bedeutet konkret, dass der Lernende den Unterschied zwischen einem Phonem in der L2 und einem ähnlichen, aber nicht identischen Phonem in der L1, nicht wahrnehmen kann. Die vom Lernenden ersatzweise benutzte Handform ist nicht identisch. Dieser Fehler wird in der L2/M2 auch als Akzent bezeichnet (vgl. Chen Pichler, 2011, S. 96-120).

Beibehalten der Handform

Beibehalten der Handform ist, wenn für zwei Gebärden mit unterschiedlicher Handform die gleiche Handform verwendet wird. Unterschieden wird zwischen der Vorwegnahme oder dem Beibehalten der Handform. Verwendet der Sprecher für die folgende Gebärde die gleiche Handform, ist die Handform beibehalten worden. Bei der Vorwegnahme ist die Handform der kommenden Gebärde bereits für die vorhergehende Gebärde verwendet worden. In beiden Fällen wird die Handform von der anliegenden Gebärde übernommen (vgl. Boyes Braem, 1990, S. 118).

2.6 Fragestellung

Hörende Erwachsene werden auf ihre DSGS Kompetenz untersucht. Für die Erhebung der Sprachkompetenz wird der SRT verwendet. Die Probanden unterscheiden sich in der Länge ihres Spracherwerbs. Daraus kann folgende Frage formuliert werden:

Welche Unterschiede können bei M2-Lernenden mit unterschiedlicher Länge an Gebärdenspracherwerb bei der Reproduktion von produktiven Gebärden in Bezug auf die Handform festgestellt werden?

Die Entscheidung, M2-Lernende mit unterschiedlicher Länge an Gebärdenspracherwerb zu untersuchen, lässt sich auf die Annahme zurückführen, dass sich im Laufe der Zeit die Wahrnehmung und Produktion von Gebärdensprachlernenden verbessert.

3. Methode

Im Methodenteil wird die gewählte Forschungsstrategie genannt. Die relevanten Hintergrundinformationen zu den Probanden werden bekanntgegeben und der Vorgang von der Durchführung des SRT bis zu der Erstellung der Datentabellen für die Ergebnisse wird aufgezeigt.

3.1 Gewählte Forschungsstrategie

Die gewählte Forschungsstrategie für die vorliegende Arbeit ist eine Fehleranalyse. „Die Fehleranalyse ist eine Untersuchung einer Sache in Hinblick auf gemachte oder mögliche Fehler“ (Bibliographisches Institut, 2013). Die Ergebnisse eines Gebärdensprachkompetenztests von einer kleinen Anzahl hörender Erwachsenen mit DSGS als M2 werden auf die von ihnen produzierten Fehler analysiert. Die ausgewählten Probanden unterscheiden sich in der Länge ihres Spracherwerbs. Der genaue Vorgang der Durchführung wird deskriptiv erläutert. Die Wahl der Probanden soll aufzeigen, wie sich die Verwendung der Handform bei M2-Lernenden verändern kann. Die Gebärdensprachproduktionen sollten auf Fehler untersucht und miteinander verglichen werden. Aus dieser Entscheidung konnte eine erste, grobe Fragestellung entworfen werden. Eine präzise formulierte Fragestellung konnte erst nach der Sichtung der Fehlerarten und nach der detaillierten Auswertung formuliert werden.

Für die Feststellung der Fehler sind die Sprachproduktionen der Probanden mit dem Modell verglichen worden. Die vorkommenden Fehlerarten werden aufgezeigt. Für die Beantwortung der Fragestellung werden die produzierten Fehler aus Gruppe 1 mit den Fehlern aus Gruppe 2 verglichen.

Aufgrund der kleinen Anzahl an Probanden ist es nicht möglich, allgemeingültige Ergebnisse aufzuzeigen. Stattdessen werden die auftretenden Fehler qualitativ beschrieben und miteinander verglichen.

3.2 Probanden³

Die Probanden unterscheiden sich in der Länge ihres Spracherwerbs. Proband a und Proband b bilden Gruppe 1, und Proband c und Proband d gehören zu Gruppe 2. Die Beschreibung der Gebärdensprachkurse⁴ vom Schweizerischen Gehörlosenbund (SGB) und die Beschreibung aus dem Studienführer für den Bachelorstudiengang Gebärdensprachdolmetschen⁵ der HFH, werden für die Definition der Gebärdensprachniveaus verwendet.

Die Probanden aus Gruppe 1 geben an, dass sie den Gebärdensprachkurs Stufe 1-2 bereits besucht und zum Zeitpunkt der Datenerhebung mit Gebärdensprachkurs Stufe 3 begonnen hatten. Die Probanden der Gruppe 2 hatten zu dem Zeitpunkt bereits Gebärdensprachkurse Stufe 1-4 abgeschlossen, sowie nach Studienführerbeschrieb die Gebärdensprachpraxismodule 1-3 absolviert.

Proband a

Die Person ist 28 Jahre alt. Ihre Muttersprachen sind Deutsch und Bosnisch. Aus beruflichen Gründen begann sie im Erwachsenenalter die DSGS zu lernen und benutzt nun während ihrer Arbeit die Gebärdensprache 3-4 wöchentlich.

Proband b

Die Person ist 22 Jahre alt. Ihre Muttersprachen sind Deutsch und Italienisch. Aufgrund ihrer Arbeit und Interesse an der DSGS hatte sie begonnen, die Gebärdensprachkurse zu besuchen. Neben dem Unterricht hat sie 3-4 pro Woche Kontakt mit gehörlosen Personen.

Proband c

Die Person besucht den Studiengang Gebärdensprachdolmetscher an der HFH in Zürich. Aufgewachsen ist sie in der Schweiz. Schweizerdeutsch und Hochdeutsch gehören somit zu ihren Muttersprachen. Im Alter von 27 Jahren begann sie, die DSGS zu lernen. Pro Woche verwendet sie 3-4 mal die Gebärdensprache. Die Freude an der Sprache führte dazu, dass sie sich für den Studiengang entschied.

Proband d

³Es wird im Rahmen dieser Arbeit nicht unterschieden, ob ein Proband eine männliche oder weibliche Person ist und deshalb im Text durchgängig nur der Begriff „Proband“ verwendet, der aber die weibliche Form mit einschliesst.

⁴Siehe Kursprogramm: <http://gebaerdensprachschule.sgb-fss.ch/index.php?id=89&L=0> [17.1.15]

⁵Siehe Studienführer 2012-2015 Vollzeit Gebärdensprachdolmetschen: <http://www.stud.hfh.ch/studieren/ba-gebaerdensprachdolmetschen-gsd/> [17.1.15]

Die Person begann im Alter von 17 Jahren, die Gebärdensprache zu lernen. Sie ist Studierende im Studiengang Gebärdensprachdolmetschen an der HFH. Ihre Muttersprachen sind Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Neben der Ausbildung hat sie 1-2 pro Woche Kontakt mit gehörlosen Personen.

3.3 Gebärdensprachkompetenztest SRT

Für die Datenerhebung konnte der Gebärdensprachkompetenztest SRT für die DSGS verwendet werden. Der SRT für die DSGS entstand im Rahmen des noch laufenden Forschungsprojektes: „Sentence Repetition Test für die Deutschschweizer Gebärdensprache DSGS-SRT⁶“. Der SRT ist ursprünglich für die gesprochene Sprache entwickelt worden. Er besteht aus einer Anzahl von Sätzen mit ansteigender Komplexität und unterschiedlicher Länge. Die Aufgabe der Probanden besteht darin, diese Sätze so genau wie möglich zu reproduzieren. Die Annahme besteht, dass Probanden mit einem höheren Sprachniveau längere und komplexere Sätze wiederholen können, als Probanden mit einem niedrigeren Sprachniveau. Der SRT ist für die amerikanische Gebärdensprache ASL, für die Deutsche Gebärdensprache DGS und für die Britische Gebärdensprache BSL bereits entwickelt worden (vgl. Haug, 2012b, S. 3-6).

Der SRT⁷ für die DSGS konnte für die Erhebung der Daten verwendet werden. Der Test besteht aus 40 Stimulisätzen, welche von einer gehörlosen Muttersprachlerin gebärdet werden.

3.4 Durchführung

Die Durchführung des SRT-Tests für die DSGS konnte im Oktober 2014 stattfinden. Die Probanden wurden darüber informiert, dass der Test für die Messung der Sprachkompetenz verwendet wird. Für die Durchführung des Tests sind die Probanden an die HFH eingeladen worden.

Für die Durchführung des Tests konnten vier Laptops aus dem Sprachlabor verwendet werden. Die Stellwände, welche den Raum in vier Bereiche unterteilten, ermöglichten die Durchführung des Test mit allen Probanden gleichzeitig.

Die Teilnahme an einer bereits stattgefundenen Testdurchführung an gehörlosen Erwachsenen diente der Autorin dazu, den genauen Ablauf des SRT kennenzulernen. Es

⁶http://www.hfh.ch/de/forschung/projekte/sentence_repetition_test_fuer_die_deutschschweizer_gebaerdensprache_dsgs_srt/ [17.1.15]

⁷ Version für Erwachsene: 5_PPT_RH.pptx

wurde darauf geachtet, dass der gleiche Ablauf der Untersuchung für diese Arbeit übernommen wurde. Die simultane Durchführung des Tests gewährte, dass die Probanden die exakt gleichen Informationen und Anweisungen erhalten haben.

Für die Durchführung war eine Einverständniserklärung⁸ vorbereitet worden, welche von den Probanden zu Beginn unterzeichnet wurde. Ein Fragebogen⁹ diente dazu, die Dauer des jeweiligen Spracherwerbs festzuhalten, sowie für die Erhebung von weiteren Informationen

Das Modell gibt in DSGS eine Einführung ins SRT und erläutert Regeln und Ablauf des Tests. Diese Informationen sind durch die Autorin vor Beginn des SRT in deutscher Sprache zusammengefasst und erklärt worden. Mit der Erklärung in deutscher Sprache konnte sichergestellt werden, dass die Probanden den Ablauf, sowie die Regeln verstanden hatten. Die Produktionen konnten mit der integrierten Laptopkamera und dem Quick Time Player aufgenommen werden. Die Probanden starteten den Test. Wie bereits erwähnt, beginnt der Test mit der Einführung in DSGS, es folgen sechs Übungsbeispiele. Nach der Information, dass die Übungsbeispiele fertig sind und der Test nun startet, folgen die 40 Sätze.

In der Einführung des SRT wurden die Probanden darüber informiert, dass sie den Satz einmal anschauen durften und diesen dann so genau wie möglich reproduzieren sollten. Es wurde darauf hingewiesen, dass es wichtig sei, zu beachten, dass für 2H Gebärden auch beide Hände verwendet und dass die gleichen Handformen benutzt werden sollten. Ausserdem sollten die Mundgestik, sowie Positionen im Raum identisch sein.

Über die Pfeiltaste bei der Computertastatur konnte der Proband den jeweils folgenden Satz aufrufen. Somit konnte der Proband über die zeitliche Dauer zwischen den Sätzen selbständig entscheiden.

3.5 Analyse

Die Analyse der Filme erfolgte in mehreren Arbeitsschritten. Zu erwähnen ist, dass die Arbeitsschritte nicht im Vorfeld geplant werden konnten, denn jeder Arbeitsschritt baute auf den vorigen auf. Die Begleitung durch Fachpersonen aus dem SRT-Projektteam ermöglichte den gewählten Analysevorgang. Unterstützende und wichtige Informationen für die Analyse der Daten entstanden in den Gesprächen mit der gehörlosen DSGS-Fachperson und den hörenden Projektmitgliedern. Das Wissen der gehörlosen Muttersprachlerin und die bereits im Vorfeld erworbenen linguistischen Grundlagen dienten zur Analyse der Ergebnisse.

⁸Anhang G2: Einverständniserklärung

⁹Anhang G1: Fragebogen

3.5.1 Grobtranskription

Für die erste Transkription der Sätze mussten die Filme geschnitten werden. Somit entstanden pro Proband 40 Filme. Die bereits durch das Projekt in ELAN¹⁰ transkribierten Sätze des Modells konnten für diese Arbeit übernommen werden. Die einzelnen Sätze der Probanden wurden somit in ELAN importiert und transkribiert. Das Ziel einer Grobtranskription war, einen ersten Überblick über die vorhandenen Daten zu erhalten. Gleichzeitig konnte auch festgestellt werden, ob sich die Daten für den Vergleich eignen. Transkribiert wurden die manuellen Komponenten und das Mundbild. Bei den manuellen Komponenten ist zwischen DH, 2H und NDH unterschieden worden. Mundgestik, Blick und Augenbrauen sind nicht berücksichtigt worden. Der Entscheid bereits vor der ersten Sichtung der Daten, sich auf die manuellen Komponenten und das Mundbild zu beschränken, richtete sich nach den Vorgaben bezüglich des Umfangs dieser Arbeit. Die bereits gesammelte Erfahrung der Autorin beim Transkribieren von Gebärdensprachdiskursen war der Grund für das Auslassen von Mundgestik, denn die Mundgestik erkennen und bestimmen zu können, erwies sich in der Vergangenheit als sehr anspruchsvoll und brachte oft sehr grosse Ungewissheit mit sich. Die Entscheidung, das Blickverhalten und die Bewegung der Augenbrauen auszuschliessen, erfolgte aufgrund der Tatsache, dass die Filmaufnahmen vor der Laptopkamera und nicht in einem natürlichen Umfeld aufgenommen worden sind. Die Annotationskonventionen¹¹ des SRT-Tests sind für diese Arbeit übernommen worden.

Offensichtlich war, dass die Probanden häufig eine andere Handform, Handflächenorientierung, Bewegung oder Ausführungsstelle verwendeten. Eine Fehleranalyse auf der phonologischen Ebene konnte somit als geeignet betrachtet werden. Für die Analyse ist die Verwendung der Handformen bei der Reproduktion von produktiven Gebärden verwendet worden. Die Fokussierung auf die Verwendung der Handform bei der Reproduktion von produktiven Gebärden reduzierte das zu untersuchende Datenmaterial. Handflächenorientierung, Ausführungsstelle und Bewegung sind für das weitere Vorgehen ausgeschlossen worden. Für die Detailtranskription entspricht die Datenmenge nun den Richtlinien, welche für diese Arbeit gesetzt sind.

¹⁰Verwendetes Transkriptionsprogramm: ELAN Linguistic Annotator Version: 4.7.2.

¹¹Anhang B: Annotation von SRT-Tests für die Fehleranalyse GRS 04.08.2014.

3.5.2 Detailtranskription

Im Fokus der Detailanalyse stand die Verwendung der Handform bei der Reproduktion von produktiven Gebärden. Nicht alle 40 Sätze des verwendeten SRT Tests beinhalten produktive Gebärden. Es konnten 16 Sätze¹² bestimmt werden, in denen das Modell produktive Gebärden verwendet. Die bereits in ELAN transkribierten Daten konnten nun für die Detailtranskription weiter verwendet werden. Die Transkripte dienen für die Auswertung der Ergebnisse. Jede produktive Gebärde wurde durch das Hinzufügen einer Annotation in ELAN gekennzeichnet. In der Annotation wurde vermerkt, welche Art von Bilderzeugungstechnik vom Modell und welche vom Proband verwendet wurde. Verwendet wurden fünf Bilderzeugungstechniken: substitutive, skizzierende, massanzeigende, manipulative und stempelnde Techniken. In der Annotation folgte die Bezeichnung der Handform und zuletzt die Bedeutung der Gebärde. Das Notieren der Bedeutung der Gebärde diente dazu, dass aus den Transkripten anschliessend Datentabellen erstellt werden konnten. Durch eine Suchfunktion in ELAN konnte die notierte Bedeutung der Gebärde eingegeben werden. In Form von Exceltabellen konnten die verwendeten Handformen der Probanden aufgezeigt und mit dem Modell verglichen werden. Die Datentabellen dienen auch für die Erstellung der Tabellen und Abbildungen, welche im Ergebnisteil verwendet werden.

¹²Anhang E: Übersicht der Handformen

4. Ergebnisse

Für eine übersichtliche Darstellung der erhobenen Daten helfen Tabellen und Abbildungen der Handformen. Ein Handformenverzeichnis für die Erläuterung der verwendeten Symbole in den Tabellen befindet sich im Anhang (Handformenverzeichnis, S. 53). Wie bereits erwähnt, konnten 14 Sätze für die Auswertung der Ergebnisse verwendet werden.

4.1 Übersicht der Handformen

In Tabelle 1 sind die produzierten Handformen des Modells, sowie die reproduzierten Handformen aller vier Probanden dargestellt. Diese Darstellung dient nun als tabellarische Übersicht der Ergebnisse.

Die Spalte ‚Modell‘ zeigt die produzierte Handformen des Modells. Die weiteren vier Spalten beinhalten die reproduzierten Handformen der Probanden a,b, c und d. Die grün ausgefüllten Felder bedeuten, dass die verwendete Handform des Probanden mit der Handform des Modells identisch ist. Die orange markierten Felder weisen daraufhin, dass die verwendete Handform des Probanden mit der Handform des Modells nicht identisch ist.

Für die folgende Beschreibung der Ergebnisse wird die nicht identische, reproduzierte Handform durch den Probanden als Fehler bezeichnet.

Tabelle 1: Übersicht der Ergebnisse

Satz- nr. ¹³	Modell	Gruppe 1		Gruppe 2	
		Proband a	Proband b	Proband c	Proband d
1	5...	O	S	5...	5...
	5...	O	S	5...	5...
	5...	O	S	5...	5...
2	G	5	G	O	G
	5	5	5	5	5
3	B	B..	G	B	B
4	S	S	S	S	S
5	B	B	B	B	B
	B	B	B	B	B
6	V...	V...	V...	V...	V...
	V	V	V	V	G
7	B	B	B	-	B
8	B	B	B	B	-
	U	B	B	V	V
9	B...	B	B...	B...	B...
	B...	B	B...	B...	B...
10	B	B	-	B	B
12	B...	-	B..	B...	B..
13	5	5	B...	B...	B
	B	B	B...	B...	B...
14	bOf	-	-	-	bOf
	G	G	G	G	G
	G	G	G	G	G
	G	G	-	G	G
15	5	5	-	5	-

Verzeichnis:

Grün = Identische Handform

Orange = Nicht identische Handform

¹³Anhang F: Nummerierung der Sätze

4.2 Fehlerarten auf der Bedeutungsebene der Handformen

Für die Gliederung der Ergebnisse wird Tabelle 1 verwendet. Berücksichtigt werden aus Tabelle 1 ausschliesslich die orange gekennzeichneten Handformen. Die Handformen werden nun auf der phonologischen und morphologischen Ebene beschrieben.

Weist die Handform eines Probanden eine andere Fingerkrümmung auf oder sind die Finger eng aneinander geschmiegt, anstatt weit gespreizt, unterscheiden sich die Handformen des Modells von der reproduzierten Handform des Probanden. Ist also eine Handform nicht identisch, handelt es aus phonologischer Perspektive um eine bedeutungsunterscheidende Handform.

Wechselt man die Perspektive und betrachtet die Handform auf der morphologischen Ebene, ändert sich die Bedeutung der Handform.

Die bereits erläuterten bedeutungsunterscheidenden Merkmale einer Handform analysiert man nun auf ihre bedeutungstragende Eigenschaft. Ebenfalls werden die nicht identisch reproduzierten, orange gekennzeichneten Handformen beschrieben. Für die nun folgende Beschreibung der Handformen wird unterschieden zwischen zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass die reproduzierte Handform auf der morphologischen Ebene im Kontext des Satzes eine ähnliche Bedeutung darstellt. Diese Handform ist somit in Tabelle 2 violett gekennzeichnet und aufgrund ihrer ähnlichen Bedeutung im Zusammenhang mit dem Satz als eine mögliche Handformvariante anerkannt.

Die nur einmal auftretende, zweite Möglichkeit ist, wenn die reproduzierte Handform die gleiche Bedeutung trägt. Ist die Bedeutung der Handform identisch, ist das Feld blau eingefärbt. Handformen, die auf der morphologischen Ebene keine bedeutungsähnliche Variante in dem betreffenden Satz aufweisen, werden nicht weiter erläutert. In der Tabelle ist das Feld somit leer gelassen worden.

Tabelle 2: Unterteilung phonologische morphologische Ebene

		Ebene	Ebene	
			Satznr.	phonologisch
Gruppe 1	Proband a	1	O	
			O	
			O	
		2	5	
		3	B..	
		8	B	
	Proband b	9	B	B
			B	B
		1	S	
			S	
			S	
		3	G	G
8	B			
12	B..	B..		
13	B...	B...		
	B...	B...		
Gruppe 2	Proband c	2	O	
		8	V	V
		13	B...	B...
			B...	B...
	Proband d	6	G	G
		8	V	V
		12	B..	B..
		13	B	B
B...	B...			

Verzeichnis:
 Orange = phonologisch nicht korrekt
 Violett = morphologische Variante
 Blau = morphologisch identisch

4.2.1 Phonologische Ebene

Wie bereits erwähnt, ist die reproduzierte Handform nicht korrekt, wenn Proband a, b, c oder d eine andere Handform verwendet als das Modell.

Unterscheidungsmerkmale bei der Reproduktion der Handformen werden anhand von drei vorkommenden Beispielen aufgezeigt. In den Beispielen wird die reproduzierte Handform der Probanden mit der Handform des Modells verglichen. Für eine Übersicht aller verwendeten Handformen siehe Tabelle 1.

Beispiel 1

Abbildung 8: Modell: Handform 5...¹⁴

Abbildung 9: Proband: Handform O¹⁵

Das Modell produziert auf Abbildung 8 die Handform 5... . Die Finger der Hand sind so weit wie möglich auseinandergespreizt. Durch die leichte Krümmung der Fingerglieder entsteht eine gerundete Form der Hand, als würde sie eine grosse, runde Kugel halten. Auf Abbildung 9 wird die O-Handform produziert. Im Unterschied zu der Handform des Modells sind die Finger eng zusammen. Die Hand ist stark gebogen, so dass der Zeigefinger und der Daumen sich schon fast berühren. Blickt man auf den sich fast berührenden Daumen und Zeigefinger, ist eine kleine kreisförmige Öffnung ersichtlich. Die Handformen des Probanden unterscheiden sich deutlich vom Modell hinsichtlich Fingerkrümmung, Fingerspreizung und Öffnung.

¹⁴Anhang D1: Transkription Modell Satz 1.

¹⁵Anhang D2: Transkription Proband a Satz 1.

Beispiel 2

Abbildung 10: Modell: Handform U¹⁶

Abbildung 11: Proband: Handform V¹⁷

Beispiel 2 zeigt die U-Handform Abbildung 10 und die V-Handform Abbildung 11. Beim Modell sind der kleine Finger, Ringfinger und Daumen stark gekrümmt. Zeigefinger und Mittelfinger liegen eng aneinander und sind gestreckt. Die Handform des Probanden auf Abbildung 11 unterscheidet sich insofern, als Zeigefinger und Mittelfinger gespreizt sind. Der kleine Finger, sowie der Ringfinger sind stark gekrümmt. Der gekrümmte Daumen liegt auf dem Ringfinger und es sieht fast so aus, als würde der Daumen den Ringfinger nach unten drücken.

Das phonologische Unterscheidungsmerkmal liegt darin, dass im Vergleich zu dem Modell beim Proband der Zeige und Mittelfinger gespreizt sind.

Beispiel 3

Abbildung 12: Modell: Handform B¹⁸

Abbildung 13: Proband: Handform B...¹⁹

In Beispiel 3 ist das Unterscheidungsmerkmal die Handformkrümmung. Die Hand des Modells auf Abbildung 12 ist nicht gekrümmt. Die Finger sind dicht aneinander geschmiegt und gestreckt. Die Position des Daumens ist nicht zu erkennen. Auf Abbildung 13 sind die Finger auch gestreckt und eng zusammen gedrückt. Jedoch die Handfläche ist nicht flach,

¹⁶Anhang D1: Transkription Modell Satz 8.

¹⁷Anhang D5: Transkription Proband d Satz 8.

¹⁸Anhang D1: Transkription Modell Satz 13.

¹⁹Anhang D4: Transkription Proband c Satz 13.

sondern die gestreckten Finger des Probanden bilden einen rechten Winkel zur Handfläche. Die Daumenposition ist auch nicht ersichtlich. Die rechtwinklig gekrümmte B-Handform auf Abbildung 13 unterscheidet sich zu der flachen B-Handform.

Die weiteren Ergebnisse können ebenfalls durch die gespreizten oder eng aneinander geschmiegtten Finger, die Krümmung der Hand oder die Biegung der Fingerglieder beschrieben werden. Soweit zu den Unterscheidungsmerkmalen auf der phonologischen Ebene.

4.2.2 Morphologische Ebene

Wie bereits erwähnt, gibt es auf der morphologischen Ebene zwei Möglichkeiten: Entweder ist die reproduzierte Handform eine Variante oder sie ist bedeutungsidentisch. Zur Bestimmung dieser zwei Möglichkeiten muss auf den Inhalt des Satzes Bezug genommen werden. In den folgenden Beispielen wird die Handform des Modells mit der reproduzierten Handform der Probanden verglichen. Ersichtlich sind nun die Ergebnisse auf der morphologischen Ebene.

Beispiel 4

Abbildung 14: Modell: Massanzeigende Technik Handform B²⁰

Abbildung 15: Proband: Massanzeigende Technik Handform G²¹

Die Länge des Stocks, mit dem der Hund spielt, wird in dem Satz von Beispiel 4 angezeigt. Das Modell in Abbildung 14 verwendet dafür die B-Handform. Für die B-Handform sind Hände und Finger gestreckt. Der Daumen schmiegt sich an die Seite des Zeigefingers und die weiteren vier Finger liegen eng zusammen. Die Innenseiten der Handflächen sind parallel zueinander gestellt. Durch den Abstand zwischen der rechten und der linken Hand entsteht

²⁰Anhang D1: Transkription Modell Satz 3.

²¹Anhang D3: Transkription Proband b Satz 3.

ein massanzeigender Abstand, wodurch die Länge des Stocks dargestellt wird. Die Stockdicke ist durch die B-Handform nicht definiert.

Auf Abbildung 15 wird statt der B-Handform die G-Handform verwendet. Der Zeigefinger ist als einziger Finger gestreckt. Die drei anderen Finger sind stark gekrümmt und der Daumen greift über den Mittelfinger. Die Handinnenflächen zeigen zur Mitte, wodurch zwischen der rechten und der linken Hand ebenfalls ein Abstand entsteht. Dieser Abstand repräsentiert auch hier die Länge des Stocks. Die Stockdicke ist jedoch durch die Verwendung der G-Handform nicht beliebig, er ist nur ungefähr so dick wie die Zeigefinger und nicht beliebig dick, wie bei Verwendung der B-Handform.

Beispiel 5

Abbildung 16: Modell: Substitutive Technik Handform V²²

Abbildung 17: Proband: Substitutive Technik Handform G²³

Die V-Handform und die G-Handform sind in Beispiel 5 identisch in ihrer Bedeutung. Beide Handformen werden verwendet mit der Bedeutung „eine Person steht“.

Bei der V-Handform sind Zeige- und Mittelfinger gestreckt. Durch die Spreizung der beiden Finger entsteht eine V-förmige Öffnung. Der kleine Finger und der Ringfinger sind gekrümmt und der Daumen legt sich über den Mittelfinger. Bei der Reproduktion des Probanden ist der Zeigefinger gestreckt. Die weiteren drei Finger sind stark gekrümmt und der Daumen ist über den Mittelfinger gelegt. Die Handform unterscheidet sich in der Anordnung der Finger. In diesem Beispiel ist die Bedeutung der Gebärde trotz unterschiedlicher Handformen identisch.

²²Anhang D1: Transkription Modell Satz 6.

²³Anhang D5: Transkription Proband d Satz 6.

4.3 Fehlerarten in Bezug auf den Erwerb der Handformen

Die Ergebnisse aus Tabelle 1: Übersicht der Ergebnisse wird für die weitere Bestimmung der Fehlerarten verwendet. Die von dem Modell verwendeten Handformen sind in nicht-markierte und markierte Handformen unterteilt. Tabelle 3 zeigt folgende Fehlerarten auf:

Ist das Feld gelb markiert, ersetzt der Proband die markierte Handform durch eine nicht-markierte Handform. Verwendet der Proband für eigentlich zwei Gebärden mit unterschiedlichen Handformen stattdessen die gleiche Handform, ist das Feld blau gekennzeichnet. Die Handform ist von den Probanden beibehalten worden und im Vergleich zu dem Modell als Fehler gekennzeichnet.

Tabelle 3: Markiertheit

	Satz Nr.	Modell	Gruppe 1		Gruppe 2	
			Proband a	Proband b	Proband c	Proband d
Nicht-markierte Handformen	2	G	5	G	O	G
		5	5	5	5	5
	3	B	B..	G	B	B
		B	B	B	B	B
	5	B	B	B	B	B
		B	B	B	B	B
	7	B	B	B	-	B
	8	B	B	B	B	-
	10	B	B	-	B	B
	13	5	5	B..	B..	B
		B	B	B..	B..	B..
	14	G	G	G	G	G
G		G	G	G	G	
G		G	-	G	G	
15	5	5	-	5	-	
Markierte Handform	1	5...	O	S	5...	5...
		5...	O	S	5...	5...
		5...	O	S	5...	5...
	4	S	S	S	S	S
	6	V...	V...	V...	V...	V...
		V	V	V	V	G
	8	U	B	B	V	V
	9	B...	B	B..	B..	B..
		B...	B	B..	B..	B..
	12	B...	-	B..	B..	B..
14	bOf	-	-	-	bOf	

Verzeichnis

- Grün= Identische Handform
- Orange= Nicht identische Handform
- Gelb= Nicht-markierte Handform ersetzt Markierte Handform
- Blau= Beibehalten der Handform

4.3.1 Markiertheit

Ersetzen die Probanden eine nicht-markierte Handform durch eine markierte Handform, sind die Felder gelb ausgefüllt. Die reproduzierten Handformen der Probanden unterscheiden sich in der Markiertheit der Handformen zu der produzierten Handform des Modells. Die Handformen 5..., B..., U und V sind markierte Handformen. Die Handformen B, G, O und S sind nicht-markierte Handformen. In Abbildung 18 werden die markierten Handformen, welche von dem Modell verwendet worden sind mit den ersetzten nicht-markierten Handformen der Probanden aufgezeigt.

Abbildung 18: Markierte Nicht-markierte Handformen

(Quelle Universität Hamburg, o.J.)

Die von dem Modell produzierte 5... Handform, ersetzt Proband a mit der O-Handform und Proband b mit der S-Handform. Die O-Handform gehört zu den nicht-markierten Handformen. Die S-Handform ist weniger markiert als die 5... Handform. Die weiteren, markierten Handformen U, V und B... ersetzen die Probanden durch eine nicht-markierte Handform aus.

4.3.2 Beibehalten der Handformen

Für das Beibehalten der Handform können zwei Vorkommen aufgezeigt werden. Für zwei Gebärden mit unterschiedlichen Handformen reproduziert der Proband die gleiche oder ähnliche Handform.

Das Modell verwendet die G-Handform für die Skizzierung der Ohren eines Elefanten. Daraufhin folgt die Handform 5, welche die flachen, sich bewegenden Ohren des Elefanten darstellt. Der Proband verwendet für die Skizzierung, sowie für die sich bewegenden Ohren des Elefanten die Handform 5. In dem Satz wird die Handform 5 für die sich bewegenden Ohren des Elefanten als letzte von dem Modell gebärdet.

In dem zweiten Vorkommen produziert das Modell mittels der C-Handform die Gebärde ELEFANT. Daraufhin folgt die G-Handform für die Skizzierung der Ohren des Elefanten. Der Proband verwendet für die Gebärde ELEFANT die C-Handform, gleich wie das Modell. Für die Skizzierung der Ohren des Elefanten verwendet der Proband die O-Handform. Die C- und die O-Handformen unterscheiden sich nur in der Öffnung der Hand. Die gekrümmten Finger bei der C-Handform berühren sich nicht. Hingegen berühren sich bei der O-Handform Zeigefinger und Mittelfinger. Ein deutlicher Unterschied ist zu der G-Handform zu erkennen, welche von dem Modell produziert wird. Bei der G-Handform ist der Zeigefinger gestreckt und die anderen Finger sind stark gekrümmt. Der Daumen legt sich über die drei stark gekrümmten Finger. Der Proband schliesst die Öffnung der C-Handform und verwendet die ähnliche O-Handform für die zweite Gebärde.

4.4 Ergebnisse zur Beantwortung der Fragestellung

Für die Beantwortung der Fragestellung werden die bereits erläuterten Fehlerarten zwischen den Probanden von Gruppe 1 und Gruppe 2 miteinander verglichen. Der Vergleich zeigt die Unterschiede sowie die Gemeinsamkeiten der vorkommenden Fehlerarten auf.

Morphologisch und phonologische Ebene

Beide Gruppen produzieren sowohl auf phonologischer, als auch auf morphologischer Ebene Fehler. In Tabelle 2 werden die Unterschiede zwischen Gruppe 1 und Gruppe 2 ersichtlich. Bei Gruppe 1 sind mehr Felder orange gekennzeichnet als bei Gruppe 2. Die Probanden aus Gruppe 1 produzieren häufiger Handformen, welche sich in der Hand-, Fingerkrümmung sowie der Spreizung der Finger unterscheiden. Die Probanden a und b produzieren im Vergleich zu den Probanden aus Gruppe 2 mehr Fehler auf der phonologischen Ebene.

Bis auf zwei Handformen können die reproduzierten Handformen von Gruppe 2 auf der morphologischen Ebene als eine Bedeutungsvariante bezeichnet werden. Eine der zwei reproduzierten Handformen hat keine Bedeutung auf der morphologischen Ebene. Die zweite Handform, welche von Proband d reproduziert wird, ist bedeutungsideologisch zu der vom Modell produzierten Handform. Bei Gruppe 1 werden keine bedeutungsideologischen Handformen reproduziert. Ersichtlich ist, dass einige Handformen auf der morphologischen Ebene nicht als eine Bedeutungsvariante anerkannt werden können.

Nicht-markierte ersetzt Markierte Handform

In Tabelle 3: Markiertheit ist zu sehen, dass Gruppe 1 weniger markierte Handformen korrekt reproduziert als Gruppe 2. Die markierten Handformen werden von Proband a und b in den meisten Fällen durch eine nicht-markierte Handform ersetzt. Hingegen bei Gruppe 2 wird nur eine markierte Handform durch eine nicht-markierte Handform ersetzt.

5. Diskussion

In der Diskussion werden die Ergebnisse zusammengefasst, mittels Literatur gestützt und durch eigene Gedanken ergänzt. Wichtig zu betonen ist, dass die Ergebnisse nicht für allgemein gültige Aussagen verwendet werden können.

5.1 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

Phonologische Ebene

Die phonologische Ebene beschreibt die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Elemente eine Gebärde (vgl. Becker & von Meyenn, 2012, S. 31-59; Johnston & Schembri 2007, S. 77-116). Für die Analyse sind die Handformen bei der Reproduktion von produktiven Gebärden untersucht worden. In der Analyse nicht beachtet sind Handflächenorientierung, Ausführungsstelle und Bewegung. Unterscheidet sich die reproduzierte Handform hinsichtlich Krümmung, Spreizung oder Streckung der Finger im Vergleich zu der verwendeten Handform des Modells, ist die Handform auf der phonologischen Ebene als bedeutungsunterscheidend, also als nicht identisch bezeichnet worden. (siehe Punkt 4.2.1., S. 31). Der Vergleich der Handformen zeigt auf, dass die Probanden andere Handformen für die Reproduktion von produktiven Gebärden verwendet haben. Gruppe 2 produzierte weniger Handformfehler auf der phonologischen Ebene als Gruppe 1. (siehe Punkt 4.4., S. 39).

Phonologische Handformfehler bei M2-Lernenden sind bereits in der Forschung untersucht worden. Handformfehler bei der Reproduktion von lexikalisierten ASL Gebärden sind nach Rosen (2004) auf eine falsche Wahrnehmung der Handform und auf motorische Ungeschicklichkeit zurückzuführen (vgl. S. 31). Die Ursache Handformfehler auf eine falsche Wahrnehmung und auf motorische Ungeschicklichkeit einzugrenzen, ist nach Chen Pichler nicht möglich. Chen Pichler nennt zwei weitere Faktoren, nämlich den Einfluss von Markiertheit und den phonologischen Transfer. Chen Pichler (2011) geht davon aus, dass die vorherigen Erfahrungen mit konventionellen Gesten die Verwendung der Handform beeinflusst (vgl. S. 96-102). Für Rosen (2004) kann ein Transfer bei M2-Lernenden zwischen einer gesprochenen Sprache und einer Gebärdensprache nicht stattfinden (vgl. S. 31-33). „Lautsprachen unterscheiden sich von Gebärdensprachen darin, dass sie zur Kodierung von Bedeutungen nicht auf visuell wahrnehmbare Signale zurückgreifen, sondern auf

Kombinationen verschiedener Laute“ (Universität Hamburg, o.J., S. 7). Für M2-Lernende ist durch den Unterschied zwischen dem phonologischen System einer gesprochenen Sprache zu einer Gebärdensprache der Transfer nicht möglich (vgl. Rosen, 2004, S. 31-33). Der Transfer als Faktor für die Ursache von Handformfehler ist in dieser Arbeit nicht untersucht worden. Dazu hätte die Verwendung von konventionellen Gesten berücksichtigt werden müssen. Aus der Sicht der Autorin ist es jedoch wichtig, diesen Faktor als mögliche Ursache aufzuzeigen. Die Handformfehler könnten auf eine falsche Wahrnehmung und motorische Ungeschicklichkeit zurück geführt werden. Die Annahme von Chen Pichler (2011) und Rosen (2004), dass sich im Laufe des Spracherwerbs die Produktionen, Wahrnehmung und motorische Fähigkeiten verbessern, zeigt sich in dem Vergleich der beiden Gruppen (vgl. S. 96-120).

Morphologische Ebene

Auf der morphologischen Ebene werden die kleinsten bedeutungstragenden Elemente beschrieben (vgl. Schwager, 2012, S. 61). Bei der Untersuchung von nicht identisch reproduzierten Handformen der Probanden auf der morphologischen Ebene konnten drei Möglichkeiten definiert werden: die reproduzierte Handform ist entweder eine Variante (siehe Beispiel 4, S. 33), sie ist identisch (siehe Beispiel 5, S. 34) oder sie ist ohne Bedeutung im Bezug zu dem Satz. Die Verwendung einer identischen Handform ist nur bei Gruppe 2 vorgekommen. Im Vergleich zu Gruppe 1 konnten mehr reproduzierte Handformen von den Probanden aus Gruppe 2 auf der morphologischen Ebene als eine Variante bezeichnet werden. (siehe Punkt 4.4., S. 39).

Produktive Gebärden beruhen nicht auf einer durch Konvention festgelegten Form-Bedeutungs-Beziehung. Sie werden spontan und neu im entsprechenden Kontext gebildet (vgl. Universität Hamburg, o.J., S. 19). Aus der Definition von produktiven Gebärden sind folgende Überlegungen durch die Autorin entstanden:

Die Probanden konnten sich bei der Reproduktion der produktiven Gebärden nicht auf eine durch Konvention festgelegt Handform beziehen. Die reproduzierte produktive Gebärde entsprach ihrem Bild, welches durch die Informationen in dem Satz entstand. In den Ergebnissen ist auffallend, dass die Probanden aus Gruppe 2 Handformen verwendet haben, die als eine Variante oder mit einer identischen Bedeutung anerkannt werden konnten. Hingegen verwendeten die Probanden aus Gruppe 1 Handformen, welche im Kontext mit dem Satz nicht korrekt waren. Die zweite Überlegung ist, dass die Probanden aus Gruppe 2 mit den Bausteinen der produktiven Gebärden bereits mehr vertraut sind. Sie

verfügen bereits über eine grössere Auswahl an Klassifikatorhandformen, welche für die gleiche oder ähnliche Entität verwendet werden können.

Markiertheit

Die Fehlerarten in Bezug auf den Erwerb der Handformen zu untersuchen, führte zu der Unterteilung der Handformen in markierte und nicht-markierte Handformen. Die markierten Handformen sind von den Probanden aus Gruppe 1 in den meisten Fällen durch nicht-markierte Handformen ersetzt worden. Hingegen ist bei Gruppe 2 nur eine markierte Handform durch eine nicht-markierte Handform ersetzt worden. Die Probanden produzierten weniger Fehler bei der Reproduktion der nicht-markierten Handformen (siehe Punkt 4.3.1., S. 37).

Die Unterteilung der Handformen in nicht-markierte und markierte Handformen beruht auf der Anatomie der Hand. Es wird davon ausgegangen, dass Kinder bei dem Erwerb der Gebärdensprache ihre motorischen Fähigkeiten noch nicht vollständig entwickelt haben. Markierte Handformen mit einer komplexen Fingeranordnung sind deswegen schwieriger zu produzieren als nicht-markierte Handformen. Das Ersetzen von markierten Handformen durch nicht-markierte Handformen konnte den Einfluss von Markiertheit aufzeigen (vgl. Boyes Braem, 1990, S. 107-127). Für Erwachsene, die ihre motorischen Fähigkeiten vollständig entwickelt haben, ist der Einfluss von Markiertheit der Handformen nicht relevant. M2-Lernende verwenden kognitive Strategien für die Umsetzung der Handformen. Der kognitive Lernprozess beinhaltet eine korrekte Wahrnehmung, Produktionsgeschicklichkeit und die Umsetzung von der Wahrnehmung zur Produktion (vgl. Rosen 2004, S. 31-37). Chen Pichler (2011) argumentiert hingegen, dass Markiertheit auch bei Erwachsenen M2-Lernenden untersucht werden sollte. Für Erwachsene stellt das Gebärden eine neue Herausforderung. Solange die Sprache noch nicht oft genug praktiziert worden ist und die neuen motorischen Fähigkeiten erlernt worden sind, spielt die Markiertheit eine wichtige Rolle (vgl. S. 96-103). Aus der Erfahrung der Autorin sind die markierten Handformen schwieriger zu produzieren, als nicht-markierte Handformen. Die Unbeweglichkeit der Finger aufgrund der Anatomie hat im Erwachsenenalter immer noch einen Einfluss auf die Produktion von markierten Handformen.

Beibehalten der Handform

Ist die reproduzierte Handform für zwei Gebärden mit unterschiedlichen Handformen verwendet worden, ist die Handform beibehalten worden. Die Ergebnisse zeigen auf, dass

sowohl Probanden aus Gruppe 1, als auch Probanden aus Gruppe 2 die Handform beibehalten haben. (siehe Punkt, 4.3.2., S. 38).

Boyes Braem (1990) zeigt auf, dass diese Form von Ersetzen der Handform bei Kindern und Erwachsenen vorkommen (vgl. S. 118). Das Beibehalten der Handform konnte in dieser Untersuchung in dem gleichen Satz analysiert werden. Jedoch verwendeten die Probanden unterschiedliche Handformen. Aus der Sicht der Autorin könnte es sein, dass die Probanden sich stark auf den Inhalt des Satzes konzentriert haben.

5.2 Kritische Reflexion

Nachfolgend wird das methodische Vorgehen, sowie die Darstellung der Ergebnisse durch die Autorin kritisch reflektiert.

Methodische Vorgehensweise

Um die Unterschiede der Sprachkompetenz von M2-Lernenden feststellen zu können, sind die SRT-Ergebnisse auf Fehler untersucht worden. Der SRT für die DSGS dient dazu, unterschiedliche Kompetenzniveaus überprüfen zu können (vgl. Haug, 2012b, S. 4). Die verwendete Handform der M2-Lernenden bei der Reproduktion von produktiven Gebärden ist mit der verwendeten Handform des Modells verglichen worden. In ELAN annotierte Handformen konnten in Tabellen exportiert werden. Die von den Probanden produzierten Handformen sind miteinander verglichen worden, um mögliche Unterschiede bei der Verwendung der Handformen feststellen zu können. Wie bereits im Methodikteil erläutert, war es nötig, die Datenmenge einzugrenzen, woraus folgte, dass nur der Parameter Handform analysiert worden ist, wohingegen die Parameter Handflächenorientierung, Ausführungsstelle und Bewegung nicht berücksichtigt worden sind.

Durch die Transkription der Daten in ELAN konnten Unterschiede bei der Reproduktion von produktiven Gebärden in Bezug auf die Handform festgestellt werden.

Die Verwendung der Handform bei produktiven Gebärden muss kritisch hinterfragt werden. „Im Gegensatz zu konventionellen Gebärden beruhen produktive Gebärden nicht auf einer durch Konvention festgelegte Form-Bedeutungs-Beziehung“ (Universität Hamburg, o.J., S. 19). Die verwendete Handform der Probanden kann somit nur als Fehler bezeichnet werden, da sie im Vergleich zu der Handform des Modells anders ist.

Darstellung der Ergebnisse

Für die Darstellung der Ergebnisse sind die Handformen auf der phonologischen und morphologischen Ebene, sowie der Einfluss von Markiertheit beschrieben worden. Bei der Analyse der produktiven Gebärden auf der phonologischen Ebene sind folgende Schwierigkeiten aufgetreten: Nach Johnston & Schembri (2007) sind produktive Gebärden polymorphemische Gebärden, bei deren Produktion jeder Parameter eine eigene Bedeutung hat. Im Unterschied dazu haben lexikalisierte monomorphemische Gebärden, bei denen die Parameter eine Einheit bilden, nur eine Bedeutung (vgl. S. 117-119). Ist die Handform auf der phonologischen Ebene als Fehler bezeichnet worden, konnte sie auf der morphologischen Ebene eine ähnliche oder identische Bedeutung haben. Die Analyse von Handformfehlern hätte besser bei lexikalisierten Gebärden durchgeführt werden sollen, so wie das bei den Studien von Rosen (2004) und Chen Pichler (2011) der Fall war.

Es ist ein langer Weg von der Datenerhebung bis zu der Diskussion der Ergebnisse. Die wichtigen Entscheidungen, Schwierigkeiten und Ergebnisse sind aufgezeigt worden. Das Ziel der Diskussion war es, die Ergebnisse aufzuzeigen und mit der Literatur zu vergleichen. Gleichzeitig sollten auch die Schwierigkeiten und Probleme offen dargelegt und diskutiert werden. Neue Fragen und Gedanken konnten entstehen und wertvolle Erkenntnisse aus der DSGS Linguistik konnten entdeckt werden.

5.3 Ausblick

Um die Gebärdensprachlehre zu unterstützen, sollten weitere Forschungsarbeiten realisiert werden. Das Wissen über die Schwierigkeiten beim Erlernen einer Gebärdensprache als M2 könnte dann in der Praxis gezielt umgesetzt werden. Weiterführende Fragen könnten sein:

Welchen Einfluss könnte Stress bei der Reproduktion von produktiven Gebärden in Bezug auf die Handform gehabt haben?

Welche Handformen verwenden M2-Lernende bei produktiven Gebärden in einer freien Erzählung?

Welche Fehler können bei der Reproduktion von lexikalisierten Gebärden in Bezug auf die Handform bei M2-Lernenden festgestellt werden?

Welchen Einfluss hat eine falsche Handform auf das Verständnis? Welche Rollen spielen dabei die anderen sublexikalischen Komponenten?

Die weiterführenden Fragen sind noch lange nicht erschöpft. Es zeigt eine kleine Auswahl der Fragen, welche während dieser Arbeit entstanden sind. Sie sollten als Ansporn für die Entstehung von weiteren Forschungsarbeiten dienen, um in der Zukunft davon profitieren zu können.

6. Literaturverzeichnis

- Becker, C. & von Meyenn, A. (2012). *Phonologie: Der Aufbau gebärdensprachlicher Zeichen*. In Eichmann, H., Hansen, M. & Hessmann, J. (Hrsg.). *Handbuch Deutsche Gebärdensprache - Sprachwissenschaftliche und anwendungsbezogene Perspektiven* (S. 31–59). Hamburg: Signum Verlag.
- Bibliographisches Institut (Hrsg.). (2013). *Duden online Wörterbuch*. Internet: <http://www.duden.de/rechtschreibung/Fehleranalyse> [26.1.15].
- Boyes Braem, P. (1990). *Acquisition of Handshape in American Sign Language*. In Volterra, V. & Erting, C. (Hrsg.), *From Gesture to Sign Language in Hearing and Deaf Children* (S. 107-127). Berlin: Springer.
- Boyes Braem, P. (1995). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung*. (2. Korr. Aufl.). Hamburg: Signum Verlag.
- Chen Pichler, D. (2011). *Sources of handshape errors in first-time signers of ASL. Deaf around the world* (S. 96–121). Oxford University Press. Verfügbar unter: <http://www.gallaudet.edu/Documents/Academic/LIN/Chen%20Pichler%202011%20UP.pdf>.
- Deutschschweizerische Gebärdensprache (2005). *Illustrationen mit deutschen Stichwörtern*. (2. Überarbeitete Aufl.). Zürich: GS-Media.
- Dümig, S. & Leuninger, H. (2013). *Phonologie der Laut- und Gebärdensprache: Linguistische Grundlagen, Erwerb, sprachtherapeutische Perspektiven*. (1. Aufl.). Idstein: Schulze-Kirchner Verlag.
- Hall, A.T. (2000). *Phonologie. Eine Einführung*. Berlin: de Gruyter.
- Haug, T. (2012a). *2A04CG1 Einführung Sprachwissenschaft. Morphologie 1*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Haug, T. (2012b). *Projektgesuch. SRT für die Deutschschweizer Gebärdensprache*. Dokument: HFH.
- Heringer, H.J. (2009). *Morphologie*. (3. Aufl.). Paderborn: Fink.
- Johnston, T. & Schembri, A. (2007). *4. Phonetics and phonology: The building blocks of signs. Australian Sign Language: An Introduction to Sgn Language Linguistics* (S. 77-116). Cambridge: Cambridge University Press.
- Klein, W. (1992). *Zweitspracherwerb. Studienbuch Linguistik*. (3. Auflage, unveränderter Nachdruck 2. Aufl.). Frankfurt a.M.: Anton Hain.

- König, S., Konrad, R., Langer, G. (2012). *Lexikon: Der Wortschatz der DGS*. In Eichmann, H., Hansen, M. & Hessmann, J. (Hrsg.). *Handbuch Deutsche Gebärdensprache - Sprachwissenschaftliche und anwendungsbezogene Perspektiven* (S. 111-164). Hamburg: Signum Verlag.
- Langer, G. (2005). *Bilderzeugungstechniken in der Deutschen Gebärdensprache. Das Zeichen, 70* (S. 254–270).
- Rosen, R.S. (2004). *Beginning L2 production errors in ASL lexical phonology: A cognitive phonology model. Sign Language & Linguistics, 7:1* (S. 31-61). Columbia: John Benjamins Publishing Company.
- Papaspyrou, C., von Meyenn, A., Matthaei, M. & Hermann, B. (2008). *Grammatik der Deutschen Gebärdensprache aus der Sicht gehörloser Fachleute*. Hamburg: Signum.
- Prillwitz, S. (2005). *Das Spracheninstrument von Gebärdensprachen und die phonologische Umsetzung für die Handformkomponente der DGS*. In: Leuninger, H. & Happ, D. (Hrsg.), *Gebärdensprachen: Struktur, Erwerb, Verwendung*. (S. 29-58). Hamburg: Helmut Buske.
- Schwager, W. (2012). *Morphologie: Bildung und Modifikation von Gebärden*. In Eichmann, H., Hansen, M. & Hessmann, J. (Hrsg.). *Handbuch Deutsche Gebärdensprache - Sprachwissenschaftliche und anwendungsbezogene Perspektiven* (S. 61-110). Hamburg: Signum Verlag.
- Universität Hamburg. (o.J.). *Glossar linguistischer Fachbegriffe*. Internet: <http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/glex/intro/glossar.htm> [17.1.15].
- Wanzeck, C. (2010). *Lexikologie. Beschreibung von Wort und Wortschatz im Deutschen*. (3. Aufl.). Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht.
- Zippel, W. (2009). *Semantik und Grammatik im Kopf. Ein Forschungsüberblick. Unterschiede zwischen erwachsenen L1- und L2-Sprechern in der kortikalen Repräsentation semantischer und grammatikalischen Verarbeitungsprozesse und Konsequenzen für die Fremdsprachenvermittlung*. Tübingen: Gunter Narr.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gebärdensprachlexikon	8
Abbildung 2: Minimalpaar SAGEN und FRAGEN	13
Abbildung 3: A Handform	14
Abbildung 4: S Handform	14
Abbildung 5: Handformen verschiedener Gebärdensprachen	15
Abbildung 6: Die sechs Grundhandform/ Nicht-markierte Handformen	16
Abbildung 7: HAUS	17
Abbildung 8: Modell: Handform 5.....	31
Abbildung 9: Proband: Handform O	31
Abbildung 10: Modell: Handform U	32
Abbildung 11: Proband: Handform V	32
Abbildung 12: Modell: Handform B	32
Abbildung 13: Proband: Handform B... ..	32
Abbildung 14: Modell: Massanzeigende Technik Handform B.....	33
Abbildung 15: Proband: Massanzeigende Technik Handform G	33
Abbildung 16: Modell: Substitutive Technik	34
Abbildung 17: Proband: Substitutive Technik	34
Abbildung 18: Markierte Nich-markierte Handformen	37

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der Ergebnisse	28
Tabelle 2: Unterteilung phonologische morphologische Ebene	30
Tabelle 3: Markiertheit.....	36

Anhang

A Abkürzungsverzeichnis

B Annotation von SRT-Test für Fehleranalyse

C Handformenverzeichnis

D Transkription der produktiven Gebärden

D1 Transkription Modell

D2 Transkription Proband a

D3 Transkription Proband b

D4 Transkription Proband c

D5 Transkription Proband d

E Übersicht der Handformen

F Nummerierung der Sätze

G Informantenbögen

G1 Fragebogen

G2 Einverständniserklärung

A Abkürzungsverzeichnis

Allgemein:

2H: Zweihändig

DH: Dominante Hand

L1: Erst-/Muttersprache

L2: Zweit-/Fremdsprache

M2: Bimodale Zweit-/Fremdsprache

NDH: Nichtdominante Hand

Verschiedene Sprachen:

ASL: Amerikanische Gebärdensprache

BSL: Britische Gebärdensprache

DGS: Deutsche Gebärdensprache

DSGS: Deutschschweizer Gebärdensprache

B Annotation von SRT-Tests für Fehleranalyse

Annotationskonventionen für SRT ELAN

Spuren

1. RH, BH, LH
2. Modifikationen
3. MB Mundbild
4. MG Mundgestik
5. Augenbrauen
6. Blick
7. Kopf
8. Rumpf

1/ In Spur RH, BH, LH

Diverse Symbole

-h	Hold, Gebärde wird gehalten
hes	Zögern
(x)	Keine erkennbare Gebärde
GUT(?)	Unsichere Annotation

Pointings

- Pronomen IX-1, IX-2 / IX-1pl, IX-2pl. : in die Spuren RH, BH, LH
- Lokalisierungen oder 3. Person Pronomen: IX und dann in die Spur ‚Modifikation‘, der Ort, wohin gezeigt wird.
 - l, v, r
 - o, v, u
 - l-o, o, r-o
 - l-u, u, r-u

Modifikationen

- Wenn mehrere Bewegungsphasen:
 - ph-3 (für BEZAHLEN drei Mal hintereinander anstatt nur 1 Ma)
 - ph-2
- Wenn Bewegungsrichtung anders:

- bwg-rückwärts
- hd-1 für einhändig statt zweihändig; hd-2 für zweihändig statt einhändig
- hdf wenn hdf irgendwie anders als im Modell

Produktive Gebärden

<i>PROD_</i>	<i>BET_</i>	<i>Handform-</i>	<i>Beschreibung</i>
	subst.	G...	
	manip.	G.	
	skizz.	bC	
	stemp.	bO	
	massanz.	bOf	
	indiz.		

(für Handform siehe separate Excel-Tabelle)

Beispiele:

- PROD_manip.-c_glas nehmen
- PROD_subst_5..._auto fährt

2/ Mundbild

Es wird klein geschrieben was artikuliert wird; in Anlehnung an deutsches Wort. Wenn nur ein Wortteil artikuliert wird, sollte auch nur dieser annotiert werden.

C Handformenverzeichnis

Handformen, welche in den Ergebnissen vorkamen. Die verwendeten Symbole in den Tabellen 1-3 ersetzen folgende Handformen:

B

V

B...

V...

G

bof

O

5

S

5...

U

D Transkription der produktiven Gebärden

D1 Transkription Modell

Satz 1 Modell	Glosse_RH	PROD-stemp_5..._fleck
Satz 1 Modell	Glosse_RH	PROD-stemp_5..._fleck
Satz 1 Modell	Glosse_LH	PROD-stemp-5..._fleck
Satz 2 Modell	Glosse_BH	PROD_skizz.G_ohren
Satz 2 Modell	Glosse_BH	PROD_sub.5_ohren flattern im wind
Satz 3 Modell	Glosse_BH	PROD_massanz._B_stock klein
Satz 4 Modell	Glosse_BH	PROD_manip.S_hinunterziehen
Satz 5 Modell	Glosse_RH	PROD_sub_B_bücher auf dem regal
Satz 5 Modell	Glosse_LH	PROD_sub._B_seitliche regalwand
Satz 6 Modell	Glosse_RH	PROD_sub._V..._hund sitzen
Satz 6 Modell	Glosse_LH	PROD_sub._V_mama stehen
Satz 7 Modell	Glosse_RH	PROD_sub._B_auto stehen
Satz 8 Modell	Glosse_RH	PROD_sub._U_kind eintauchen
Satz 8 Modell	Glosse_LH	PROD_massanz._B_wasserspiegel
Satz 9 Modell	Glosse_BH	PROD_massanz._B..._gross
Satz 9 Modell	Glosse_BH	PROD_massanz._B...klein
Satz 10 Modell	Glosse_LH	PROD_sub._B_buch oberfläche
Satz 12 Modell	Glosse_RH	~PROD_massanz._B..._voll
Satz 13 Modell	Glosse_RH	PROD_massanz._B_wasser ansteigen
Satz 13 Modell	Glosse_BH	~PROD_massanz._5_wasserpegel
Satz 14 Modell	Glosse_LH	PROD_skizz_bOf_schwanz
Satz 14 Modell	Glosse_RH	PROD_skizz_bOf_schwanz
Satz 14 Modell	Glosse_RH	PROD_sub._G_hin und her
Satz 14 Modell	Glosse_RH	PROD_sub._G_wedelt
Satz 14 Modell	Glosse_RH	PROD_sub._G_vor und zurück
Satz 15 Modell	Glosse_BH	PROD_sub.5_versammeln

D2 Transkription Proband a

Satz 1 Proband a	Glosse_RH_Inf	PROD_stemp.O_fleck
Satz 1 Proband a	Glosse_LH_Inf	PROD_stemp.O_fleck
Satz 1 Proband a	Glosse_RH_Inf	PROD_stemp.O_fleck
Satz 2 Proband a	Glosse_BH_Inf	PROD_skizz.5_ohren
Satz 2 Proband a	Glosse_BH_Inf	PROD_sub.5_ohren flattern im wind
Satz 3 Proband a	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._B._stock klein
Satz 4 Proband a	Glosse_BH_Inf	PROD_manip.S_hinunterziehen
Satz 5 Proband a	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._B_seitliche regalwand
Satz 5 Proband a	Glosse_LH_Inf	PROD_sub._B_bücher auf dem Regal
Satz 6 Proband a	Glosse_RH_Inf	PROD_sub.V_mama stehen
Satz 6 Proband a	Glosse_LH_Inf	PROD_sub.V..._hund sitzen
Satz 7 Proband a	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._B_auto stehen
Satz 8 Proband a	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._B_kind eintauchen
Satz 8 Proband a	Glosse_LH_Inf	PROD_sub._B_wasserspiegel
Satz 9 Proband a	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._B_gross
Satz 9 Proband a	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._B_klein
Satz 10 Proband a	Glosse_BH_Inf	PROD_sub._B_buch oberfläche
Satz 12 Proband a	Glosse_RH_inf	PROD_massanz._B..._voll
Satz 13 Proband a	Glosse_RH_Inf	PROD_massanz._B_wasser ansteigen
Satz 13 Proband a	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._5_wasserpegel steigt
Satz 14 Proband a	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._G_hin und her
Satz 14 Proband a	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._G_wedelt
Satz 14 Proband a	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._G_vor und zurück
Satz 15 Proband a	Glosse_BH_Inf	PROD_sub._5_versammeln

D3 Transkription Proband b

Satz 1 Proband b	Glosse_RH_Inf	PROD_stemp.S_fleck
Satz 1 Proband b	Glosse_RH_Inf	PROD_stemp.S_fleck
Satz 1 Proband b	Glosse_LH_Inf	PROD_stemp.S_fleck
Satz 2 Proband b	Glosse_BH_Inf	PROD_skizz.G_ohren
Satz 2 Proband b	Glosse_BH_Inf	PROD_sub.5_ohren flattern im wind
Satz 3 Proband b	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._G_stock klein
Satz 4 Proband b	Glosse_BH_Inf	PROD_manip.S_hinunterziehen
Satz 5 Proband b	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._B_bücher auf dem regal
Satz 5 Proband b	Glosse_LH_Inf	PROD_sub._B_seitliche regalwand
Satz 6 Proband b	Glosse_RH_Inf	PROD_sub.V..._hund sitzen
Satz 6 Proband b	Glosse_LH_Inf	PROD_sub.V_mama stehen
Satz 7 Proband b	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._B_auto stehen
Satz 8 Proband b	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._B_kind eintauchen
Satz 8 Proband b	Glosse_LH_Inf	PROD_massanz._B_wsserspiegel
Satz 9 Proband b	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._B..._gross
Satz 9 Proband b	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz.B... klein
Satz 12 Proband b	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._B.._voll
Satz 13 Proband b	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._B..._wasserpegel
Satz 13 Proband b	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._B..._wasser ansteigen
Satz 14 Proband b	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._G_hin und her
Satz 14 Proband b	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._G_wedelt

D4 Transkription Proband c

Satz 1 Proband c	Glosse_RH_Inf	PROD_stemp.5..._fleck
Satz 1 Proband c	Glosse_RH_Inf	PROD_stemp.5..._fleck
Satz 1 Proband c	Glosse_LH_Inf	PROD_stemp.5..._felck
Satz 2 Proband c	Glosse_BH_Inf	PROD_skizz.O_ohren
Satz 2 Proband c	Glosse_BH_Inf	PROD_sub.5_ohren flattern im wind bewegen
Satz 3 Proband c	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._B_stock klein
Satz 4 Proband c	Glosse_BH_Inf	PROD_manip.S_hinunterziehen
Satz 5 Proband c	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._B_bücher auf dem regal
Satz 5 Proband c	Glosse_LH_Inf	PROD_sub._B_seitliche regalwand
Satz 6 Proband c	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._V..._hund sitzen
Satz 6 Proband c	Glosse_LH_Inf	PROD_sub._V_mama stehen
Satz 7 Proband c	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._B_auto stehen
Satz 8 Proband c	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._V_kind eintauchen
Satz 8 Proband c	Glosse_LH_Inf	PROD_massanz._B_wasserspiegel
Satz 9 Proband c	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._B..._gross
Satz 9 Proband c	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._B...klein
Satz 10 Proband c	Glosse_LH_Inf	PROD_sub._B_buch oberfläche
Satz 12 Proband c	Glosse_RH_Inf	PROD_massanz.B..._voll
Satz 13 Proband c	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._B..._wasserpegel
Satz 13 Proband c	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._B..._wasser ansteigen
Satz 14 Proband c	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._G_hin und her
Satz 14 Proband c	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._G_wedelt
Satz 14 Proband c	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._G_vor und zurück
Satz 15 Proband c	Glosse_BH_Inf	PROD_sub._5_versammeln

D5 Transkription Proband d

Satz 1 Proband d	Glosse_RH_Inf	PROD_stemp.5..._fleck
Satz 1 Proband d	Glosse_RH_Inf	PROD_stemp.5..._fleck
Satz 1 Proband d	Glosse_LH_Inf	PROD_stemp.5..._fleck
Satz 2 Proband d	Glosse_BH_Inf	PROD_skizz.G_ohren
Satz 2 Proband d	Glosse_BH_Inf	PROD_sub.5_ohren flattern im wind
Satz 3 Proband d	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._B_stock klein
Satz 4 Proband d	Glosse_BH_Inf	PROD_manip.S_hinunterziehen
Satz 5 Proband d	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._B__bücher auf dem regal
Satz 5 Proband d	Glosse_LH_Inf	PROD_sub._B_seitliche regalwand
Satz 6 Proband d	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._G_mama stehen
Satz 6 Proband d	Glosse_LH_Inf	PROD_sub._V..._hund sitzenSITZEN
Satz 7 Proband d	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._B_auto stehen
Satz 8 Proband d	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._V_kind eintauchen
Satz 9 Proband d	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._B..._gross
Satz 9 Proband d	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._B..._klein
Satz 10 Proband d	Glosse_LH_Inf	PROD_sub._B_buch oberfläche
Satz 12 Proband d	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._B.._voll
Satz 13 Proband d	Glosse_RH_Inf	PROD_massanz._B...wasser ansteigen
Satz 13 Proband d	Glosse_BH_Inf	PROD_massanz._B_wasserpegel
Satz 14 Proband d	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._G_hin und her
Satz 14 Proband d	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._G_wedelt
Satz 14 Proband d	Glosse_RH_Inf	PROD_sub._G_vor und zurück
Satz 14 Proband d	Glosse_LH_Inf	PROD_skizz._bOf_schwanz

E Übersicht der Handformen

Nr	Modell	Gruppe 1		Gruppe 2	
		Proband a	Proband b	Proband c	Proband d
1	5...	O	S	5...	5...
	5...	O	S	5...	5...
	5...	O	S	5...	5...
2	G	5	G	O	G
	5	5	5	5	5
3	B	B..	G	B	B
4	S	S	S	S	S
5	B	B	B	B	B
	B	B	B	B	B
6	V...	V...	V...	V...	V...
	V	V	V	V	G
7	B	B	B	-	B
8	U	B	B	B	-
	B	B	B	V	V
9	B...	B	B..	B..	B..
	B...	B	B..	B..	B..
10	B	B	-	B	B
12	B...	-	B..	B..	B..
13	5	5	B..	B..	B
	B	B	B..	B..	B..
14	bOf	-	-	-	bOf
	G	G	G	G	G
	G	G	G	G	G
	G	G	-	G	G
15	5	5	-	5	-

F Nummerierung der Sätze

SRT Nummer	Neue Nummer
1	
2	1
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	2
10	
11	3
12	4
13	5
14	6
15	7
16	8
17	
18	9
19	
20	10
21	
22	
23	11
24	
25	
26	
27	12
29	
30	13
31	
32	
33	
34	
35	14
36	
37	15
38	16
39	
40	

In dieser Arbeit sind nicht die Nummern des SRT verwendet worden. Siehe Tabelle: C Nummerierung der Sätze, neue Nummer, für einen Vergleich.

G Informantenbögen

G1 Fragebogen

Name		
Geburtsdatum		
E-mail		

1.

Hast du Gehörlose Verwandte oder Freunde?	Ja (wer)?	nein
---	-----------	------

2.

Welches ist deine höchst abgeschlossene Ausbildung?	
---	--

3.

Welches ist/sind dein/e Muttersprache/n?	
--	--

4.

Welche Sprachen neben der Gebärdensprache sprichst du?	
--	--

5.

Aus welchem Grund lernst du die Gebärdensprache?	
--	--

6.

Kannst du noch andere Gebärdensprachen?	nein	Ja, welche?
---	------	-------------

7.

In welchem Jahr hast du begonnen die Gebärdensprache zu lernen?	
---	--

8.

Wie oft hast du neben dem Unterricht Kontakt mit gehörlosen Personen? wöchentlich

1-2	3-4	5-6	Jeden Tag
-----	-----	-----	-----------

9.

Wie häufig verwendest du DSGS in der Woche?

2Std	4Std	10Std	20Std	30 Std
------	------	-------	-------	--------

10.

Welches ist deine höchst abgeschlossene Ausbildung?	
---	--

G2 Einverständniserklärung

Einverständniserklärung für die Untersuchung des Sentence Repetition Test für die Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS-SRT)

Ich, _____, erkläre mich damit einverstanden bei der Untersuchung für die Bachelorarbeit von Laure Wawrinka teilzunehmen.

Ich, _____, erkläre mich damit einverstanden, dass die Videoaufnahmen und Hintergrunddaten von dem Fragebogen:

- für die Bachelorarbeit von Laure Wawrinka genutzt werden dürfen;
- dass die Videoaufnahmen, aber *nicht* die persönlichen Daten (z.B. Name, Alter usw.) im Rahmen von Vorträgen oder Seminaren gezeigt werden dürfen.

Die Videoaufnahmen werden auch für den Prüfer (Tobias Haug), einem externen Experten und für die DSGS-Expertin Christa Notter zugänglich sein.

Datum: _____

Unterschrift: _____